

Campaña Oceanográfica Austral 2022-03 “SAM-20”

4 - 15 de diciembre de 2022

El objetivo del proyecto SAMOC es observar el transporte meridional de masa a través de 34.5°S en el Océano Atlántico Sur. El proyecto requiere la observación de las denominadas corrientes de borde, próximas al talud continental de América del Sur y de África. En esta campaña oceanográfica se realizó una sección transversal a la costa sobre la plataforma continental del sur de Brasil, que se extiende hacia el este sobre el talud noroeste de la Cuenca Argentina a lo largo de 34°30' S hasta 044°30' W. También se recuperaron y reinstalaron y se realizó la telemetría de ocho ecosondas invertidas instaladas en el fondo marino, y se fondearon dos fonderos de correntómetros y sensores de temperatura, conductividad y oxígeno disuelto distribuidos verticalmente en la columna de agua. El proyecto es liderado por investigadores del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y CONICET, el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA, EEUU), y las Universidades de São Paulo (USP, Brasil), Federal de Rio Grande do Sul (FURG, Brasil) y el *GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel* (Alemania). Para más información referirse a http://www.aoml.noaa.gov/phod/SAMOC_international/. Esta campaña fue realizada gracias al aporte financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, y de las demás instituciones participantes en el proyecto.

Este informe de campaña describe las actividades realizadas durante la vigésima campaña del proyecto, denominada SAM20 (ver Tabla 1).

Alberto R. Piola
Jefe Científico

Lisandro Arbilla, Michele Baqués, Fernando Becker, Christian Begler, Giuliana Berden, Marcela Charo, Fabio Colman, Paola Dávila, Harold A. Fenco, David Giannini, Raúl Guerrero, Wiebke Martens, Pedro Peña, Leila Ron, Daniel Santos, Axel Toledo, M. Milagro Urricariet

Jeane Patricio Rodrigues, Observadora Oficial de la República Federativa de Brasil

15 de diciembre de 2022

Índice

1. Alistamiento	3
2. Actividades e instrumental utilizado	6
3. Resumen de actividades y Estaciones Oceanográficas	7
4. Datos adquiridos en navegación	11
5. Adquisición, calibración y procesamiento preliminar del CTD 9plus	13
6. Guinches y maniobras	14
7. Muestras de agua de Salinidad	14
8. Oxígeno disuelto, ADN ambiental y Microplásticos	17
9. Calibración preliminar de oxígeno disuelto del CTD 9plus	20
10. Correntómetros acústicos Doppler	21
11. Ecosondas invertidas	28
12. Fondeos de corrientes, temperatura, conductividad y O₂	33
13. Variables biogeoquímicas	38
14. Referencias	41
15. Agradecimientos	41
Participantes	42
Anexo 1: Sugerencias/Recomendaciones	43
Anexo 2: Comparación entre sensores primarios y secundarios	44
Anexo 3: Performance General CTD/Roseta	47
Anexo 4: Imágenes Satelitales	51

Tabla 1: Secciones SAM realizadas hasta la fecha del presente informe.

Camp	Fechas	Buque	País	CTD	LADCP	XBT
SAM01	1-8 Mar 2009	Cruzeiro do Sul	BR	4	-	-
SAM02	17-25 Ago 2009	Puerto Deseado	AR	7	-	-
SAM03	5-16 Jul 2010	Puerto Deseado	AR	9	-	7
SAM04	20-29 Dec 2010	Puerto Deseado	AR	8	-	3
SAM05	2-12 Jul 2011	Puerto Deseado	AR	15	15	1
SAM06	23 Feb-2 Mar 2012	Ice Lady Patagonia II	AR		-	3
SAM07	2-12 Jul 2012	Puerto Deseado	AR	18	18	-
SAM08	1-16 Dic 2012	Alpha-Crucis	BR	20	-	43
SAM09	9-16 Dic 2013	Alpha-Delphini	BR		-	9
SAM10	4-16 Oct 2014	Puerto Deseado	AR	14	12	-
SAM11	9-13 Nov 2015	Alpha-Delphini	BR		-	-
SAM12	12-26 Sep 2016	Alpha-Crucis	BR	23	-	-
SAM13	19 Oct-2 Nov 2016	Puerto Deseado	AR	19	18	6
SAM14	27 Sep-8 Oct 2017	Puerto Deseado	AR	20	12	7
SAM15	20 Abr-3 May 2018	Alpha-Crucis	BR	27	27	45
SAM16	18-28 Oct 2018	Puerto Deseado	AR	24	22	-
SAM17	15 Ene-1 Feb 2019	Antares	BR			
SAM18	17 Jun- 2 Jul 2019	Alpha-Crucis	BR	21	21	18
SAM19	28 Jul-13 Ago 2022	Alpha-Crucis	BR	3	3	12
SAM20	4-15 Dic 2022	Austral	AR	24	24	-

1. Alistamiento – *Marcela Charo, Raúl Guerrero y Alberto Piola*

En los días previos al inicio de la campaña se realizó el alistamiento del instrumental, en el INIDEP a cargo de Raúl Guerrero, Alvaro Cubiella, Christian Tolaba y Harold Fenco y en el SHN, a cargo de Marcela Charo, Michele Baqués, Giuliana Berden, Fabio Colman, Ana Paula Osiroff, Axel Toledo, y Milagro Urricariet. Durante la campaña se utilizaron un perfilador CTD marca *SeaBird Electronics* (SBE) modelo *9plus* dotado con sensores dobles, perteneciente al SHN, una roseta SBE32 de 24 botellas de 10 L perteneciente al buque y un salinómetro *Guildline* modelo Portasal perteneciente al INIDEP. La unidad sumergible del CTD y roseta se encuentran alojadas en una jaula perteneciente al buque. Antes de la campaña se inspeccionaron la conexión eléctrica y mecánica del cable oceanográfico, se armaron las jaulas protectoras del CTD y la roseta empleadas durante esta campaña. La unidad sumergible CTD SBE9plus fue armada con sensores T, C y O₂ primarios y secundarios, un sensor de fluorescencia, altímetro y contactor de fondo. Los detalles de cada sensor se presentan en la Tabla 2. La unidad sumergible fue recorrida en tierra y armada en la jaula por Alvaro Cubiella, con la asistencia de los suboficiales Azcurra y Rodríguez y miembros de la dotación de oceanografía del buque. La roseta para la toma de muestras de agua fue recorrida en tierra y se encuentra en buen estado operativo. La roseta se armó con 24 botellas SBE pertenecientes al buque. En tierra se realizó un meticuloso lavado de las botellas de muestreo de salinidad. En el SHN también se armó una PC con un placa para digitalización, control y almacenamiento de datos de batitermógrafos descartables (XBT), pero la misma no fue utilizada en esta campaña.

El buque alistó e hizo recorrer por un taller un cabrestante de quita y pon disponible que fue utilizado para las maniobras de los fondeos de *iAtlantic* y *Triatlas*. El cabrestante fue

instalado en la cubierta principal alineado con el arco de popa. También se reparó el sistema de compensación del guinche oceanográfico en un taller especializado.

En el INIDEP se construyeron dos jaulas de respaldo para soporte de CPIES en hierro de 1" de diámetro. Durante la campaña se empleó sólo una jaula, quedando dos jaulas para futuras campañas.

1.1 Equipamiento de respaldo en el INIDEP

Se armó una roseta SBE 32 de 24 botellas de 5lt como equipo de respaldo (equipo del SHN). Doce (12) de las 24 botellas estaban re-armadas con tanzas para ser operadas en la roseta *General Oceanic* de 12 posiciones, utilizadas en las últimas campañas SAMOC realizadas en el Puerto Deseado. En estas botellas se rehicieron sus tanzas para su uso en la roseta SBE32 de 24 posiciones.

Se re-armó y testeó el CTD SBE9 NS 1229 con sensores redundantes de T, C, O₂. El mismo contaba también con altímetro Benthos y contactor de fondo (estos sensores fueron montados en el CTD NS 1353 usado en esta campaña). Para la conexión del contactor de fondo se utilizó un cable nuevo provisto por SHN. No se halló el cable original de este sensor, que se encontraba con el CTD NS 1229 en 2018.

1.2 Botellas para salinidad

Previo a la zarpada se alistaron 135 botellas de 200 ml del SHN para muestras de salinidad (botella plana de boca chica, con inserto y tapa) y se compraron en Mar del Plata 60 botellas más de 250 ml (redonda de boca grande con tapas). Los insertos para estas últimas no eran los apropiados y el INIDEP proveyó 50 insertos usados de los mismos, pero muchos de ellos con cierre deficiente. Se utilizaron preferentemente las botellas del SHN. Hubo botellas de estas últimas descartadas debido a la presencia de partículas de cristal en la muestra (Figura 1.2.1) probablemente asociada a la mala calidad del vidrio.

Figura 1.2.1: Botella de muestra de salinidad con partículas.

Previo a la zarpada se rotularon 100 botellas planas con números consecutivos a partir del 1. Las botellas con agua de mar (de este lote) se dejaron de esta manera para mantenerlas humectadas. Las botellas sin agua fueron cargadas con agua de la canilla para diluir posibles cristales de sal formados desde su último uso. Se rotularon 20 botellas planas en forma secuencial para muestras del termosalinómetro (TSG1 a TSG20). Se rotularon 12 botellas redondas (Sub-STD 1 a Sub-STD 12) para generar un subestándar de aguas profundas.

1.3 Nuevo Autosal Guildline 8400B NS 73400

El salinómetro recientemente adquirido por el proyecto SAMOC-Argentina, *Autosal Guildline* 8400B NS 73400-certificado de fábrica GCS 17921, no funcionó correctamente desde su puesta en marcha realizada en puerto previo a la zarpada.

El instrumento estaba seteado para una alimentación de 130 volts y sin fusible. Se coloca en 240 volts, se le instala un fusible lento de 2 A (según especifica el manual) y se lo alimenta de la línea de corriente estabilizada a través de una unidad UPS; el instrumento no enciende. Se coloca el selector nuevamente en 130 Volts, se cambia el fusible por uno de 4 A y se lo alimenta con un auto-transformador 220/110 conectado también a la corriente

estabilizada y a través del UPS, se lo enciende y el instrumento comienza a funcionar, pero el *display* prende y apaga continuamente. Se selecciona diferentes temperaturas de baño e inclusive función “zero” y muestra el mismo síntoma. El INIDEP provee un salinómetro *Guildline Portasal 8410A NS 72209*. El mismo fue instalado, puesto en marcha y testeado antes de zarpar presentando un correcto funcionamiento. Este último instrumento fue el utilizado para la medición de todas las muestras de salinidad de esta campaña.

Se embarcó además el *Autosal 8400B NS 68615* del SHN (no confiable en campañas previas) con el objeto de usar componentes de este último en la reparación del nuevo *Autosal*: ya en navegación Pedro Peña, electrónico de NOAA, instala en primera instancia el transformador pequeño del *Autosal 68615* en el *Autosal 73400*, no observándose cambios en el comportamiento de este último (este transformador no fue repuesto al *Autosal 68615*). A continuación, intercambia la plaqueta de control de temperatura, sin observar tampoco cambios en el *Autosal 73400*. Posteriormente las plaquetas se re-instalan en los salinómetros originales. Por último, se intercambian las placas de *displays* entre los *Autosal*. Con este cambio el *Autosal 73400* da muestras de operación normal. Con la perilla en *Standby*, el *display* enciende con el valor de la Temperatura de seteo y valores estables en ese modo. Con el *Standby* en “zero” se observan valores dentro de los rangos esperados ($\pm 0,00002$). Con estas condiciones se realiza una corrida al día siguiente con las muestras duplicadas de la estación 2. En las 15 muestras medidas se observaron lecturas inestables (oscilaciones de 10 a 30 unidades en los últimos dos dígitos) y saltos entre lecturas consecutivas. Se observa luego que la toma de corriente no tenía descarga a tierra. Corregido esto se observan mejoras con oscilaciones en las 10 unidades, aunque no suficientemente estable para su uso en aguas profundas.

La PC Toshiba asignada a la lectura del Portasal no recibía datos del programa *Salinometer data logger* (de *Guildline*). Se cambia el disco por un disco provisto por el barco para instalarle Linux MX y el software de adquisición de *Guildline* se instaló en el sistema operativo a LINUX para que lea el *software Salinometer data logger*.

1.4 Otros equipos

En tierra se instaló una computadora del grupo de Dinámica Oceánica del SHN en el gabinete oceanográfico (“Sísmico”), además de las que pertenecen al buque, utilizadas para operar el CTD y el termosalinógrafo y varias computadoras portátiles. Se instaló también un scanner. En la unidad sumergible del CTD se instalaron dos sensores de O₂, un fluorómetro, un contactor de fondo electromecánico y un altímetro acústico (Figura 3.1, izquierda). Los sensores empleados durante toda la campaña se detallan en la Tabla 2. En tierra también se realizó la calibración del ADCP, colocándolo a la pendura con la pluma del buque (ver Figura 3.1, derecha).

Todos los equipos pertenecientes a NOAA se encontraban en Buenos Aires y fueron trasladados a Mar del Plata junto con el equipamiento del SHN en el camión perteneciente a este último. Geomar proveyó en carácter de préstamo numerosos equipos para construir los fondeos, construyó las maniobras y todo el material necesario para las mismas, además de personal técnico altamente capacitado para el armado y fondeo en navegación (ver [Sección 12](#)). Dicho material fue enviado a Buenos Aires en un contenedor de 24 pies, importado a Argentina por SHN, trasladado a Mar del Plata y desconsolidado el sábado 3 de diciembre de 2022, un día antes de zarpar. Los complejos y costosos trámites de importación y traslado a Mar del Plata del contenedor fueron afrontados con fondos del MinCyT asignados a la logística de la campaña.

En el laboratorio húmedo de química se instaló una bureta automática, para la determinación de oxígeno disuelto, y los equipos para ADN ambiental y microplásticos. Sin

embargo, fue necesario trasladar la bureta de O₂ al gabinete de gravimetría debido a las altas temperaturas en laboratorio húmedo de química. En el gabinete geológico se instaló el sistema de telemetría acústica de las ecosondas invertidas (PIES, ver [Sección 11](#)) y se alistaron los instrumentos a ser instalados en los dos fondeos (ver [Sección 12](#)).

2. Actividades e instrumental utilizado

El buque zarpó de Mar del Plata, Argentina, el domingo 4 de diciembre de 2022 a las 19.00 UTC con rumbo a la zona de operaciones. Todos los datos científicos fueron registrados en fecha y hora del meridiano central (UTC).

CTD y muestras de agua en estación

Se realizaron 24 estaciones oceanográficas de CTD/LADCP y muestras de agua. La sección ubicada sobre una sección zonal en 34° 30' S (ver Figura 2.1 y Tabla 3) incluye ocho ecosondas invertidas con sensor de presión (PIES), dos de las cuales disponen además de un correntómetro ubicado a 50 m del fondo (CPIES). Durante la campaña estaba prevista la telemetría acústica de los datos registrados en dichos equipos, y el reemplazo de cinco de los mismos para descarga de datos y reemplazo de baterías. Durante toda la campaña se utilizó el guinche oceanográfico número 4.

La sección zonal en aguas profundas es complementada por una sección transversal a la plataforma continental entre aproximadamente 34.5° S, la latitud nominal de la sección oceánica, hasta las proximidades del *Farol de Albardão* en Rio Grande do Sul. Si bien esta sección fue ocupada en varias oportunidades anteriormente, teniendo en cuenta las advertencias del derrotero brasileño y el calado del buque, se optó por cancelar la estación costera y desplazar la estación anterior hacia mar abierto a profundidades mayores que 20 m.

En todas las estaciones se empleó un fluorómetro marca *SeaPoint*. Los datos de CTD fueron registrados con el programa de adquisición *Seasave*, versión 7.26.7.121. Para determinar la distancia del CTD al fondo se emplearon un altímetro acústico de 200 KHz *Benthos* PSA-916 y un contactor de fondo electromecánico SBE conectado a la unidad sumergible que al activarse dispara una alarma acústica en la unidad de cubierta. La longitud del cabo del contactor de fondo fue de 10 m en estaciones profundas y de 5 m en estaciones sobre la plataforma continental. Para obtener muestras de agua se utilizó una roseta SBE32 con 24 botellas tipo Niskin marca SBE de 10 L de capacidad cada una.

Las muestras de agua fueron empleadas para la determinación de salinidad y oxígeno disuelto a bordo y para la determinación de ADN ambiental, microplásticos y variables biogeoquímicas en sitios seleccionados (ver Secciones [7](#), [8](#) y [13](#)).

Figura 2.1: Posición de las estaciones oceanográficas y fondeos realizados durante la campaña SAM20.

Los sistemas de adquisición de datos del termosalinógrafo y el CTD fueron configurados para tomar los datos posición, fecha y hora del GPS del buque.

Tabla 2. Sensores empleados en los CTD, LADCP y termosalinógrafo.

Sistema	Sensor	Modelo	N° Serie	Calibración
CTD9plus	Unidad sensor presión	SBE 9plus Digiquartz TC	09P1353	21-02-2018
Principal	Temperatura 1	SBE 3plus	03-6488	11-09-2020
	Conductividad 1	SBE 4C	04-4973	26-08-2020
	Oxígeno 1	SBE 43	43-3694	22-02-2018
	Fluorómetro	Seapoint SCF	2816	03-01-2019
	Bomba 1	SBE 5T	05-10164	31-10-2019
Secundario	Temperatura 2	SBE 3	03-6308	07-02-2018
	Conductividad 2	SBE 4	04-4770	31-01-2018
	Oxígeno 2	SBE 43	43-3693	15-02-2018
	Bomba 2	SBE 5T	05-9430	10-01-2018
	Altímetro	Benthos PSA-916D	73842	20-02-2018
Termosal	Temp	SBE38	38-1214	
	Temp/Cond	SBE45	45-0773	
LADCP	Master (down)	WHM300KHz	14132	

Figura 2: Maniobra de despliegue del CTD SBE 9plus, roseta y ADCP con disparadores acústicos Edgetech para prueba de telemetría antes del fondeo (*iAtlantic*).

3. Resumen de actividades y Estaciones Oceanográficas - Raúl Guerrero, Marcela Charo y Alberto Piola

Durante la navegación hacia la zona de operaciones se terminaron de alistar los sistemas de CTD/Roseta, salinómetro, oxígeno disuelto y muestras para el análisis biogeoquímico. En la jaula de la roseta se instaló un correntómetro acústico Doppler (L-

ADCP) para ser usado en modo perfilador en cada lance CTD (ver Figura 3.1, centro y [Sección 10](#)). Asimismo, durante la navegación se finalizaron los preparativos de los equipos a ser fondeados durante la campaña (ver Secciones [11](#) y [12](#)).

Tabla 3: Posición de las estaciones oceanográficas y fondeos

Esta	Fecha/Hora UTC	Prof m	Lat GG,gg	Lon GG,gg	Actividad
1	06/12/22 14:23	4588	-35,7220	-48,9470	Test
2	07/12/22 18:10	4777	-34,4993	-44,5065	CTD 2 en PIES D. Telemetría acústica
3	08/12/22 0:21	4787	-34,5003	-44,9990	CTD 3
4	08/12/22 7:11	4772	-34,5033	-45,4983	CTD 4
5	08/12/22 14:13	4752	-34,5000	-46,0908	CTD 5 en PIES CC
	08/12/22 19:25				PIES CC recuperado
6	08/12/22 22:04	4629	-34,4981	-46,4978	CTD 6
7	09/12/22 4:41	4506	-34,4998	-46,9973	CTD 7
	09/12/22 11:26		-34,5028	-47,4949	PIES C nuevo fondeo
8	09/12/22 11:42	4553	-34,5020	-47,4961	CTD 8 at PIES C
	09/12/22 15:15				PIES C recuperado
9	09/12/22 18:23	4365	-34,4986	-47,9878	CTD 9
	10/12/22 1:26	4173	-34,4997	-48,4991	PIES BB fondeado
10	10/12/22 1:43		-34,5020	-48,4993	CTD 10 en CPIES BB
	10/12/22 5:53		-34,5029	-48,4910	CPIES BB recuperado
11	10/12/22 10:19	3824	-34,4861	-49,0084	CTD 11
	10/12/22 23:15	3504	-34,4927	-49,5159	Pica muerto fondeo <i>Triatlas</i>
12	10/12/22 23:44	3521	-34,4996	-49,5019	CTD 12 en PIES B
	11/12/22 3:05	3510	-34,5000	-49,5136	PIES B Segundo fondeo por falla en liberador
13	11/12/22 10:54	3158	-34,5016	-49,9989	CTD 13
14	11/12/22 15:48	2913	-34,5093	-50,5057	CTD 14 en CPIES AA
15	11/12/22 20:28	2536	-34,5017	-50,9967	CTD 15 test disparadores <i>Edgetech</i>
	12/12/22 02:02				Recuperación PIES A
	12/12/22 02:32	1360	-34,4884	-51,5000	Fondeo PIES A
16_1	12/12/22 10:00	1361	-34,4967	-51,4980	CTD 16, cast a 300 m p/calibración sensores
16_2	12/12/22 11:09	1371	-34,4998	-51,4946	CTD 16, cast fondo
17	12/12/22 16:14	960	-34,4026	-51,5888	CTD 17 en CPIES OA/fondeo <i>iAtlantic</i>
	12/12/22 18:03		-34,4036	-51,5906	recuperación CPIES OA
	12/12/22 18:59		-34,4045	-51,5903	fondeo CPIES OA
	12/12/22 22:04	759	-34,3555	-51,6261	pica muerto <i>iAtlantic</i> 45 m pasando el punto con rumbo 101 verdadero
18	13/12/22 0:44	436	-34,3157	-51,6705	CTD 18 inicio sección Albardão
19	13/12/22 3:00	128	-34,1537	-51,8216	CTD 19
20	13/12/22 5:13	69	-34,0014	-51,9233	CTD 20
21	13/12/22 7:11	47	-33,8308	-52,0718	CTD 21
22	13/12/22 9:02	73	-33,7085	-52,1996	CTD 22 Pozo de Fango
23	13/12/22 10:55	30	-33,5626	-52,3468	CTD 23
24	13/12/22 12:24	24	-33,4574	-52,4396	CTD 24

Aproximadamente a mitad de trayecto entre Mar del Plata y la posición del PIES D (Figura 2.1) se realizó una estación de prueba (número 1) y la calibración de sensores a

utilizar en el fondeo profundo (*Triatlas*). La estación se realizó hasta 3500 m de profundidad. La performance general del CTD y la roseta fue muy buena, aunque en la estación 1 esta última fue mal configurada, resultando en un muestreo superficial (ver [Anexo 3](#)). Durante la navegación hacia la zona de operaciones se realizaron reuniones con la tripulación del puente y popa para coordinar las tareas durante la telemetría, fondeo y recuperación de las ecosondas invertidas y de los fondeos de los correntómetros. Asimismo, el Jefe Científico dio una charla para la tripulación sobre los objetivos del proyecto SAMOC y las tareas a realizar durante la campaña.

Figura 3.1: Unidad sumergible del CTD SBE 911 *plus* instalado en la jaula del Austral (izquierda). Conjunto CTD/Roseta con *microCATs* montados para calibración durante la estación 1 (centro). Calibración de ADCP en puerto (derecha).

Los sensores del CTD y la roseta funcionaron correctamente en toda la campaña, excepto por algunas fallas menores en botellas y estaciones específicas (ver [Anexo 3](#)). Al finalizar cada estación los sensores del CTD se enjuagaron con Tritón diluido al 0,1% y posteriormente con agua destilada, quedando la misma en ambos circuitos de sensores hasta la estación siguiente. El [Anexo 2](#) presenta la comparación entre sensores primarios y secundarios y el [Anexo 3](#) describe la performance general del sistema en cada estación.

La estación 2 se ocupó en la posición del PIES D, en el extremo oriental de la sección SAMBA-W a una profundidad de 4777 m. En esa misma posición se realizó sin novedades la telemetría de datos del PIES D. La conexión de la unidad de cubierta de control de los PIES con el transductor del buque (ver [Sección 11](#)) que mejoró considerablemente la performance de la telemetría y la comunicación con los PIES.

Las secciones oceanográficas de la Figura 3.2 presentan la distribución preliminar de temperatura potencial, salinidad y oxígeno disuelto en los primeros 3000 m de la columna de agua. Las secciones revelan claramente la distribución de las masas de agua, y los patrones zonales esperados, indicando la mayor influencia de aguas originadas en el sector austral y la Corriente Circumpolar Antártica (por ejemplo, el Agua Intermedia Antártica, AIA, y las aguas Profundas Circumpolar Superior e Inferior, APCS y APCI) en la porción este de la sección, y aguas de origen subtropical y del Atlántico Norte (Agua Tropical, AT y Subtropical, ST y Agua Profunda Cálida del Atlántico Norte, APAN) en la porción de la sección próxima al talud continental. Asimismo, la sección revela un *eddy* ciclónico ubicado aproximadamente en las estaciones 5 y 6, a unos 550 km al este del talud continental. El mismo está caracterizado por la elevación de las isolíneas en el centro, y la presencia de aguas frías y poco salinas en la superficie. El diagrama T-S de las estaciones de la sección oceánica (Figura 3.3) presenta AIA de baja salinidad (~ 34.2) en las estaciones 3-6, 9, 10 y aguas de mayor salinidad en las estaciones 2, 7, 8 y 11. Las estaciones 10 y 11 presentan APAN cálida ($> 3,5^{\circ}\text{C}$) y salina ($> 34,93$). El diagrama T-S no presenta anomalías notables

de propiedades en el núcleo del *eddy* por debajo de 250-300 m de profundidad (Figura 5). El APAN de mayor salinidad (~ 34,94) y oxígeno disuelto (5,4 ml/l) se observó en el talud medio a unos 2420 m de profundidad en la estación 14, en las proximidades del emplazamiento de la CPIES AA.

La porción oeste de la sección oceánica presenta evidencias de exportación de aguas diluidas (salinidad < 35) de la plataforma continental (ver estaciones 16_2 y 17, Figuras 3.2 y 3.3) formando una capa superficial de baja densidad sobre aguas cálidas y salinas (~ 36,5) asociadas al agua tropical, características del núcleo de la Corriente de Brasil.

Figura 3.2: Secciones verticales de temperatura potencial (sensores primarios), salinidad (sensores primarios) y oxígeno disuelto (sensor secundario) entre las estaciones 2 (PIES D) y 17 (PIES 0A). La coordenada vertical expresa la presión en decibares y la horizontal la distancia a la estación 17 en km.

Durante el tránsito hacia el oeste se realizaron los servicios de las ecosondas invertidas (ver [Sección 11](#)) y el emplazamiento de los fondeos de *Triatlas* e *iAtlantic* (ver Figura 3.4 y [Sección 12](#)). Ambos fondeos requirieron un detallado relevamiento del fondo marino empleando la sonda multihaz EM122 (ver [Sección 4](#)). El resumen de estas actividades se encuentra en la Tabla 3. El fondeo *Triatlas* se instaló sobre la isobata de 3500 m, donde se ocupó la estación 12 (Figura 3.4). La misma presenta evidencia de mezcla lateral de aguas de diferentes tipos en la mayor parte de la columna de agua. El AIA presenta una capa de baja salinidad y alto contenido de oxígeno disuelto y un APAN muy erosionada ($S < 34,85$, $O_2 \sim 4,94$ ml/l, Figura 3.2) por la mezcla con Agua Profunda Circumpolar. El fondeo *iAtlantic* se realizó a 3,5 millas al NW de la estación 17, aproximadamente sobre la isobata de 750 m. La estación presenta Agua tropical cálida y salina, AIA salina (34,3) y poco oxigenada (~ 5 ml/l, Figura 3.2).

Todas las estaciones al oeste de la 17 presentan aguas cálidas ($> 22^{\circ}\text{C}$) y diluidas ($S < 34$) en la superficie, características de la pluma del Río de la Plata. Las estaciones 20 y 22 presentan evidencia de mezcla con Agua Subantártica de Plataforma en el fondo (Figura 3.3., izquierda). Sin embargo, la 22, ocupada en Pozo de Fango, presenta valores muy bajos de O_2 (3,6 ml/l).

Finalizada la estación 24 el buque inició el regreso a Mar del Plata registrando datos en navegación sólo en aguas Argentinas. El buque entró a puerto el día 15 de diciembre a las 14:00 UTC.

Figura 3.3: (izquierda) Diagramas T-S de las estaciones ocupadas en la plataforma continental, (centro) estaciones 4 (naranja) y 5 y 6 (en el *eddy* ciclónico, azul) y (derecha) de las estaciones 2 a 16_2. Notar diferentes escalas de temperatura potencial.

Figura 3.4: Batimetría multihaz de las áreas de los fondeos *iAtlantic*, CTD 17 y CPIES OA (izquierda) y *Triatlas*, CTD 12 y PIES B (derecha). Nótese las diferentes escalas de color e intervalo entre isobatas.

4. Datos adquiridos en navegación

4.1 Batimetría – TN Atilio G. Pistán

Equipos Batimétricos

El Austral cuenta con tres ecosondas multihaz (*multibeam*) Kongsberg EK80, EM122 y EM2040. En la campaña SAM20 sólo se utilizaron las dos últimas, la EM122 para profundidades del lugar mayores que 400 m y la EM2040 para profundidades menores.

Ecosonda EM122

Esta sonda permite mapear la batimetría del fondo marino. En aguas con profundidad menores a 4000 m de profundidad, el ancho de la pisada en un fondo plano es de hasta 6 veces la profundidad del lugar. Es decir, la pisada máxima en aguas profundas es de 30 km, dependiendo de las condiciones de fondo y de la elección del ancho del haz de sonido. Trabaja a una frecuencia nominal de 12 kHz y tiene un ángulo de cobertura de 150°. Puede realizar 864 sondeos por ping, frecuencia típica de muestreo en aguas profundas. En esta campaña se utilizó esta ecosonda para profundidades mayores a 400 m.

Ecosonda EM2040

Esta sonda opera en la banda comprendida entre los 200 y 400 kHz. Posee 3 modos de operación en función de la frecuencia: la frecuencia más utilizada es la de 300 kHz. A 400 kHz la sonda trabaja a alta resolución, con pulsos de transmisión cortos.

4.2 Termosalinógrafo - Marcela Charo

Se realizaron mediciones de temperatura y salinidad de superficie a lo largo de toda la derrota del buque utilizando un equipo SBE45 (SN 0773) y un sensor remoto de temperatura SBE38 (SN 1214) con un intervalo de muestreo de un dato cada 20 al inicio y cada 30 segundos a partir del 07/12/2022 07:39 UTC. Se tomaron 27 muestras desde la entrada al termosalinógrafo para determinación de salinidad (Tabla 4.2.1) para la posterior verificación de la calibración del instrumento. Se inicia la adquisición del termosalinógrafo el día 04/12/2022 21:45 UTC con el nombre de archivo AU202203A.hex y se termina la adquisición el día 15/12/2022 a las 02:16 UTC con el archivo AU202203Y.hex.

En la campaña el filtro del termosalinógrafo fue cambiado en tres oportunidades el 8, 11 y 14 de diciembre debido a la presencia de materia orgánica y/o ruido en los datos.

A efectos de evaluar la performance de los instrumentos, los datos de temperatura y salinidad del termosalinógrafo y del sensor remoto de temperatura SBE38 fueron contrastados con los datos de CTD 911 (sensores primarios) a 4 m. en el descenso y el ascenso, conduciendo a un error medio de $-0,142 \pm 0,03^{\circ}\text{C}$ (36 datos), $+0,046 \pm 0,006$ ups (36 datos) y $-0,014 \pm 0,03^{\circ}\text{C}$ (36 datos), respectivamente (Figura 4.2.1).

Tabla 4.2.1. Cantidad de muestras de salinidad por archivo.

Archivo	Muestra TSG
AU202203A	1 a 5
.AU202203C	6
AU202203D	7
AU202203E	8 a 10
AU202203F	11 y 12
AU202203G	13 y 14
AU202203J	15
AU202203K	16 y 17
AU202203L	18 y 19
AU202203M	20
AU202203O	21 y 22
AU202203P	23
AU202203V	24
AU202203X	25
AU202203Y	26 y 27

IMPORTANTE: Durante la campaña varias veces se perdió el dato NMEA lo que provocó que el programa SEASAVE dejara de funcionar y fuera necesario desconectar y volver a conectar la unidad de interfase del termosalinógrafo (RS-232) y volver a configurarla a partir del *Seaterm* (software de comunicación de SBE), provocando la pérdida de datos.

Figura 4.2.1. Diferencias de salinidad (rojo) y temperatura (negro) entre CTD y Termosalinógrafo (ambos sensores de temperatura).

4.3 Datos meteorológicos - Marcela Charo

Durante la navegación se registraron datos meteorológicos de los promedios de observaciones cada 1 minuto.

5. Adquisición, calibración y procesamiento preliminar de los datos de CTD - Marcela Charo

La adquisición de datos CTD fue realizada a través de la unidad de cubierta SBE11 usando el programa SEASAVE V7.26 7.121. Los datos de CTD fueron post-procesados utilizando las rutinas estándar del programa SBEData Processing V.7.26.7 (ver, Seasoft-Win32, <http://www.seabird.com/software/software>, SBE, 2017). Para la adquisición de los datos CTD se utilizaron las calibraciones nominales de fábrica (ver números de serie y fechas de calibración en la Tabla 2).

La secuencia típica de procesamiento de los datos fue la siguiente:

-DATA CONVERSION: Convierte los datos crudos hexadecimales a unidades ingenieriles y guarda todos los datos convertidos en un archivo *.CNV. Genera además el archivo *.ROS de datos de botella. Para el procesamiento preliminar se utilizó un valor de offset de presión de cubierta de -1.3dbar (archivo de calibración samoc20_ondeck.xmlcon).

-WILD EDIT: Este módulo marca “spikes” (puntos malos) en los datos, reemplazando el valor del dato por una marca (*badflag*). El algoritmo requiere dos pasos: el primero obtiene una estimación precisa del desvío estándar de los datos correctos. El segundo paso consiste en reemplazar los datos incorrectos por las *flags* para luego eliminarlos.

-FILTER: aplica un filtro pasa-bajo a la presión para suavizar datos de alta frecuencia (ruido).

-ALIGN CTD: En el caso de usar un SBE9 *plus* con TC-*duct*, la demora de la C con respecto a la T típicamente es de 0,073 s y está incorporada en el sistema de adquisición del dato (a través de la unidad de cubierta SBE11) que se la aplica a ambos sensores de conductividad. La señal de oxígeno para los sensores primarios y secundarios fue adelantada en 2 s con respecto a la presión por medio del módulo ALIGNCTD. El dato del sensor de oxígeno esta sistemáticamente retrasado con respecto a la presión, debido a dos causas que son: la demora en el tiempo de respuesta del mismo (de 2 s a 25 °C a 5 s a 2 °C en el SBE 43) y una demora adicional por el tiempo que transcurre en el bombeo de agua de la bomba hacia el sensor.

-CELL THERMAL MASS: Utiliza un filtro recursivo para remover efectos de anomalías térmicas en el interior de la celda de conductividad en áreas con bruscos gradientes térmicos.

-LOOP EDIT: Los efectos de cabeceo o roldo del barco, o el haberse detenido momentáneamente el descenso o ascenso del instrumento, provoca que se invierta el sentido del movimiento general de ascenso o descenso. El módulo utilizado para eliminar situaciones susceptibles a estos errores es LOOPEDIT. En este módulo se eliminan los datos en que el CTD ascienda o descienda a una velocidad menor a un límite fijado, en este caso se fijó en 0,15 m/s.

DERIVE: Utiliza presión, temperatura y conductividad del archivo *.CNV y calcula los parámetros oceanográficos derivados: salinidad, densidad, temperatura potencial, anomalía geopotencial, altura dinámica, etc.

BIN AVERAGE: Promedia los datos cada 1 dbar de presión.

SPLIT: Separa los datos en descenso y ascenso. Le agrega una letra “d” o “u” al archivo *.CNV para identificar descenso y ascenso, respectivamente.

BOTTLE SUMMARY: Lee los datos del archivo *.ROS que provienen de la aplicación del módulo DATCNV y escribe en otro archivo con extensión *.BTL los datos promediados al momento del cierre de las botellas.

Los datos CTD están reportados en el formato estándar de datos convertidos de SeaBird (*.CNV). Los archivos *.CNV contienen información de cabecera con posición, fecha y hora de la estación en UTC, seguido por números de columna y nombres de las variables medidas y calculadas, detalle de las constantes de calibración utilizadas y un registro de los pasos de procesamiento realizados a los datos.

6. Guinches y maniobras

En toda la campaña se utilizó el guinche oceanográfico número 4. El guinche funcionó correctamente, adujando correctamente el cable en el tambor. Asimismo, funcionó correctamente el sistema compensador que fue reparado en tierra antes de la campaña. Sin embargo, volvieron a romperse dos bulones de sujeción, como había sucedido durante la campaña Yaganes, sugiriendo que el sistema no está funcionando correctamente. El cabrestante instalado en popa en la cubierta principal y los guinches y malacates empleados para las maniobras de despliegue de los fondeos de *Triatlas* e *iAtlantic* funcionaron correctamente.

7. Muestras de agua de Salinidad – *Fernando Becker y Raúl Guerrero*

Sobre la totalidad de las botellas muestreadas entre las estaciones CTD 2 y 24 (290 botellas), 48 de ellas fueron muestras duplicadas de la estación CTD 2 (2 por cada botella Niskin) con el fin de evaluar el comportamiento del nuevo *Autosal* 73400 (ver [Sección 1.3](#)).

Los salinómetros se instalaron en el Gabinete Limpio por contar el local con aire acondicionado, fundamental para la determinación de la salinidad. Un total de 339 muestras de agua de salinidad fueron tomadas (Tabla 7.1) y analizadas a bordo del buque durante la campaña. El objetivo fue monitorear la precisión y exactitud de los sensores de conductividad del CTD (primario y secundario) y del TSG. La totalidad de las muestras fueron procesadas en 7 corridas (Tabla 7.2) utilizando un *Portasal Guildline* 8410A, el cual fue calibrado con muestras standard IAPSO P164, K15: 0,99985, Sa: 34,994, Exp. Date: 23/03/2023. Las temperaturas del baño del *Portasal* (T_{set}) fueron establecidas entre 24 y 26 °C, mientras que la temperatura ambiente del laboratorio (T_{lab}) fue regulada entre 2,5 y 0,5 °C por debajo de la T_{set} (Tabla 7.2).

Las muestras de salinidad para el CTD corresponden a niveles de profundidad al cierre de las botellas Niskin de la roseta, en cada una de las 24 estaciones oceanográficas realizadas (CTD 16 con 2 perfiles y muestras de agua en ambos).

La estación CTD 1 (corrida SAL 01), fue realizada con la totalidad de las muestras tomadas en superficie debido a un error en la configuración de la roseta que no permitió el cierre de las botellas durante la realización del perfil. El error fue identificado al finalizar la estación, por lo que se optó por adquirir las muestras de 12 botellas en superficie. Los valores de salinidad observados para esta corrida muestran un offset respecto a las salinidades del CTD del orden de -0,01 UPS, mientras que las corridas SAL 02 a SAL 07 muestran un offset constante en torno a 0.000 (Figura 7.1). De la misma manera las muestras del TSG medidas en la corrida SAL 01 (TSG1 a TSG8) muestran un offset similar, cuando se las compara con las observaciones del resto de la campaña (Figura 7.1) para ambos sensores. Por este motivo, se consideró que la corrida SAL 01 no fue confiable, y no se incluyó en el análisis estadístico del error preliminar de salinidad calculado. El offset observado probablemente ocurre por una mala calibración del *Portasal*. A partir de la corrida SAL 02 y hasta SAL 07 no se observaron cambios en el offset ni en la tendencia del error.

Sobre la totalidad de las botellas muestreadas entre las estaciones CTD 2 y 24 (290 botellas), 48 de ellas fueron muestras duplicadas de la estación CTD 2 (2 por cada botella Niskin) con el fin de evaluar el comportamiento del *Autosal* NS 73400 (ver [Sección 1.3](#)). Del mismo set de muestras, 2 botellas fueron analizadas con el *Portasal* para tener lecturas por duplicado y testear su precisión. Las 7 botellas restantes no fueron analizadas. Por lo tanto, en la campaña se analizaron un total de 283 muestras de salinidad (268 con el *Portasal* + 15 con el *Autosal*).

Cuatro de las botellas muestreadas en la estación CTD 15 (botellas 8, 11, 15 y 17) no fueron leídas en el *Portasal* por observarse alta presencia de cristales en suspensión (ver [Sección 1.2](#)).

Se analizaron las diferencias en salinidad entre las mediciones realizadas por el *Portasal* y las calculadas por los sensores primarios y secundarios del CTD en cada cierre de botella (archivo *samoc20_btl-sal.xlsx*). Se midieron salinidades correspondientes a un total de 268 botellas Niskin del CTD. La Tabla 7.3 presenta la estimación estadística (número de muestras, media, desvío estándar) y el porcentaje de observaciones usadas (%) luego del descarte de deltas con valores mayores a la media ± 2 desvíos estándar. Para esta estimación preliminar se utilizó 86% del total (231 muestras válidas). El desvío estándar de los puntos usados estuvo por debajo de la exactitud que especifica el fabricante (0,003).

Se observó que a partir de las estaciones realizadas sobre la plataforma (estación CTD 18 en adelante) los desvíos de las lecturas aumentaron de 0,0024 a 0,0028 UPS, por lo que se generó un análisis discriminando entre las estaciones de CTD de plataforma y de océano abierto. La Tabla 7.4 presenta la estadística de las estaciones de océano abierto con 10% de descarte y un valor del desvío ligeramente menor. Por otro lado, las estaciones en plataforma (Tabla 7.5) mostraron solo un 37% (10 muestras) de lecturas válidas, aunque su media y desvío se mantuvo similar a las de mar abierto.

El comportamiento del CTD y del *Portasal* se considera satisfactorio cuando la diferencia entre las salinidades de ambos presenta un desvío estándar medio igual o menor a 0,003 UPS. Los valores obtenidos en esta evaluación preliminar destacan la corrida SAL 01 como poco confiable, y las corridas SAL 02 a SAL 07 como confiables por estar debajo del umbral de exactitud del fabricante.

Notas a considerar para próximas campañas:

- El *Portasal* debe ser calibrado independientemente del software utilizado en la computadora y siguiendo los pasos del manual.
- Una vez calibrado, se abre una hoja en blanco en el software para iniciar las lecturas de las muestras.
- El símbolo de calibración dentro del software (Erlenmeyer) **no es recomendable** para la calibración inicial. Esa función sirve para realizar una lectura de un estándar nuevo en el medio de una corrida, y que el software genere una corrección de la calibración inicial aplicando un offset en las lecturas posteriores.

Tabla 7.1: Cantidad de las muestras adquiridas durante la campaña. El * denota que 268 fueron analizadas con el *Portasal*, y 15 con el *Autosal*.

Tipo de muestra	Cantidad
De superficie para calibrar el equipo	11
Botellas CTD	283*
Termosalinógrafo	26
Subestandar (Smax: Agua Profunda del Atl.Norte)	12

Tabla 7.2: Detalle de temperaturas, estaciones realizadas y cantidad de botellas correspondiente a cada corrida realizada con el *Portasal*. En * se muestran las 24 + 2 botellas analizadas con el *Portasal* de la estación CTD 2.

Corrida	SAL 01	SAL 02	SAL 03	SAL 04	SAL 05	SAL 06	SAL 07
T _{set} (°)	24	24	25	25	26	26	26
T _{lab} (°)	23	23,5	24	24.5	24	25.5	23.5
Estación CTD	1	2-3	4-6	7-11	12-15	16.1-17	18-24
# botellas CTD	11	48*	48	60	55	30	27
# botellas	8	-	7	5	-	-	6
Termosalinógrafo							

Figura 7.1: Valores de las diferencias en salinidad medidas por los sensores del CTD y el *Portasal*. En azul y naranja se muestran las diferencias para el sensor primario y secundario respectivamente.

Tabla 7.3: Estadística realizada sobre las diferencias observadas entre las mediciones adquiridas por los sensores del CTD y el *Portasal*, para las corridas SAL 02 a SAL 07.

Offset	Sensor Primario	Sensor Secundario
# Total de botellas	268	268
media	0,0012	-0,0003
desvío	0,0024	0,0024
Media – 2 desvíos	-0,0036	-0,0050
Media + 2 desvíos	0,0060	0,0044
Usados	86%	86%

Tabla 7.4: Estadística realizada para las estaciones de océano abierto (2 a 17) y sobre la plataforma continental (18 a 24).

Estaciones Offset	2 a 17		18 a 24	
	Sensor Primario	Sensor Secundario	Sensor Primario	Sensor Secundario
# de botellas	232	232	27	27
media	0,0013	-0,0003	0,0002	0,0008
desvío	0,0024	0,0023	0,0026	0,0028
Media - 2 desvíos	-0,0035	-0,0050	-0,0051	-0,0049
Media + 2 desvíos	0,0060	0,0043	0,0055	0,0065
Datos usados	90%	90%	37%	37%

8. Oxígeno disuelto, ADN ambiental y Microplásticos – Leila Ron y David Gianini

8.1 Oxígeno disuelto – Leila Ron y David Giannini

Para la determinación de oxígeno disuelto medido a bordo, se utilizó un equipo de titulación automático diseñado y fabricado por el Dr. Chris Langdon (Langdon, 2010), basado en el método Winkler (Carpenter, 1965) y adaptado por el autor. Donde el oxígeno presente en un volumen de muestra conocido, luego de ser fijado agregándole una solución alcalina de hidróxido de sodio-yoduro de sodio (NaOH-NaI) y posteriormente cloruro de manganeso (MnCl₂), precipita y reacciona con el oxígeno disuelto formando un óxido. Finalmente, y transcurridas al menos 2hs de reposo de las muestras, se adiciona un medio ácido (H₂SO₄), para disolver los hidróxidos. El manganeso actúa como agente oxidante, liberando el yodo (I₂) de los iones de yoduro, formando dos moles de I₂ por cada mol de O₂. La titulación se realizó con un patrón secundario de tiosulfato de sodio (Na₂S₂O₃ cc. 40 g/L), requiriéndose dos moles de tiosulfato por cada mol de I₂, en consecuencia, cuatro moles de tiosulfato por cada mol de O₂. Al conocerse la concentración y el volumen del tiosulfato necesario para titular, se puede calcular la cantidad de oxígeno disuelto en la muestra. Para garantizar la calidad de las determinaciones se tomaron muestras a diferentes profundidades en la columna de agua, realizando periódicamente la estandarización del patrón secundario, con una solución de yodato de potasio (KIO₃). Para una mejor valoración de los resultados, al inicio de la campaña se estandarizó con una solución comercial de yodato, con una normalidad correspondiente a 0,01N, posteriormente se utilizó una preparada en el laboratorio con una concentración equivalente a 0,0099972N.

Figura 8.1: Sistema de medición de O₂.

Observaciones:

De la determinación de oxígeno disuelto pudimos aprender que es de real importancia respetar las unidades previstas por el sistema en el seteo de variables. En nuestro caso particular en las 3 primeras estaciones se ingresó el valor de la Molaridad en lugar de la Normalidad para la solución estándar. Este error dio por resultados valores fuera de escala. Posteriormente, se realizó una reconversión de unidades para obtener el resultado final. También, a partir de las mediciones de las estaciones 14 a 18, cuando se tomó la decisión de dejar de medir, se detectó un problema de valores fuera de rango en los datos de las estaciones 11 a 13. En este caso el equipo reportaba que las muestras requerían un mayor volumen de tiosulfato para completar la titulación. En este sentido se procedió a descartar paso a paso, cualquier tipo de error metodológico posible. Se prepararon nuevos reactivos de fijación y solución de titulación, se revisó el proceso toma de muestra y fijación de las muestras, se corrieron muestras testigo con agua de mar, agua potabilizada y pruebas estándar, descartando cualquier tipo de error del operador. Se verificó el funcionamiento de todas las partes componentes del equipo, concluyendo que una falla de tensión eléctrica del buque pudo haber dañado los circuitos del equipo generando fallas de comunicación entre la caja y el sistema. Las muestras de las estaciones 14 a 18 no pudieron medirse.

8.2 ADN medioambiental – Leila Ron

Las tareas realizadas consistieron en recolectar 4 muestras de agua (por triplicado, 250ml c/u) a lo largo de la columna de agua (Superficial, Intermedia Antártica, Profunda del Atlántico Norte y de Fondo), en las estaciones 3 y 10, para extraer y secuenciar el ADN Ambiental. Para la toma de muestras y fijación de las mismas se utilizaron botellas plásticas de 250 ml, jeringas de 50 ml con pico *Luer Lock* rosca, porta filtro y filtro de celulosa de 0,8um de tamaño de poro, Ø25mm y 750ul de buffer en tubos *ependorf* de 2 ml. Se recolectó el agua en las botellas, previamente esterilizadas, rotulando el n° de NISKIN y n° de réplica, consignando también los parámetros químicos y ambientales básicos, asociados a estas. Con posterioridad se procedió al filtrado de las mismas, en el laboratorio, 250 ml totales por réplica. Luego de la apertura del porta filtros, con instrumental esterilizado (RNA-DNA free), se transfirió el filtro de celulosa al *ependorf* con el buffer, las muestras se conservarán refrigeradas hasta su análisis (se realizó un BLANCO con agua destilada, para cada una de las estaciones). La finalidad de estos estudios es complementar los resultados obtenidos a partir de la identificación taxonómica realizada en las comunidades de bio-incrustaciones

obtenidas en el casco del buque Austral, en puerto, días previos a su zarpada. También la disponibilidad de estas especies en bases de datos mundiales, con el propósito de investigar la dispersión de especies exóticas por parte de la navegación marítima y sus impactos potenciales sobre otras comunidades. Estos resultados serán analizados con vistas al desarrollo de recomendaciones, para el control y manejo de especies exóticas, tendientes a mitigar las invasiones biológicas en la costa argentina, incluyendo sus Áreas Marinas Protegidas.

Observaciones:

En el caso de ADN medioambiental el problema que se presentó, puntualmente, fue en el primer muestreo en la estación 2. Una falta de previsión y cálculo del volumen muestreado para medir otros parámetros, no dejó cantidad suficiente para llevar adelante el muestreo. Es por esto que se reprogramó para la siguiente estación (3), desechando la fracción de muestras tomadas en la estación 2.

8.3 Microplásticos (MP) – Leila Ron

Para el muestreo de microplásticos se filtraron 1800 L de agua superficial con una red de ictioplancton de 300 µm, posteriormente se trasvasó la muestra, desde el copo colector a un frasco de 250 ml, para ser fijada en alcohol etílico al 90%. Las muestras fueron tomadas desde una canilla de toma de mar presente en el laboratorio de química de la embarcación, la profundidad de la toma fue de aproximadamente 4 m. Se realizaron dos transectas con la finalidad de establecer un gradiente de contaminación por microplásticos. La primera se corresponde con las estaciones 2-4-6-8-10, obteniendo 5 muestras, una por cada estación. Y la segunda, se llevó a cabo durante la navegación de regreso en aguas de jurisdicción Argentina, desde el límite marítimo con la República Oriental del Uruguay, hasta la Base Naval de Mar del Plata, obteniendo 4 muestras.

El muestreo para determinación de distribución y abundancia de microplásticos, no presentó mayores complicaciones.

Tabla 8.1. Cantidad de muestras de agua y botella Niskin, obtenidas durante las estaciones oceanográficas, incluyendo las muestras de MP en superficie (toma de mar, 4 m).

Estación	Fecha (UTC)	O ₂ /Niskin	ADN /Niskin	MP/ Niskin
1 (Prueba)	06/12/2022	2 (5,9)	-	-
2	07/12/2022	24 (1-24)	-	1
3	08/12/2022	24 (1-24)	12 (1,13,19,24)	-
4	08/12/2022	24 (1-24)	-	1
5	08/12/2022	24 (1-24)	-	-
6	08/12/2022	24 (1-24)	-	1
7	09/12/2022	24 (1-24)	-	-
8	09/12/2022	15 (1-8,10-12,15,19,21-22,24)	-	1
9	09/12/2022	15 (1,3,5,7,9,12,15-22,24)	-	-
10	10/12/2022	15 (1-4,12-17,19-21,23-24)	12 (2,15,20,24)	1
11		17 (1-4,8-9,12-21,23)	-	-
12		24 (1-24)	-	-
13		20 (1-17,19,21,24)	-	-
14		21 (1-9,11,14-22,24)	-	-
15		20 (1-6,8-10,12,14,16-24)	-	-
16		13 (1-13)	-	-
17		15 (1-8,10-16)	-	-
18		3 (3,5,6)	-	-

*4 muestras de MP por fuera de las estaciones preestablecidas.

9. Calibración preliminar de oxígeno disuelto del CTD 9plus – Marcela Charo

Se utilizaron dos sensores de O₂ SBE43 nuevos calibrados en fábrica en febrero de 2018. El sensor secundario (S/N 3693) midió en promedio valores de concentración de oxígeno menores (~0,2 ml/l) con respecto al sensor primario (S/N 3694) hasta la estación número 10. Los deltas de oxígeno (SBE43-O₂BTL) en función de la presión muestran que el sensor primario presenta menor dispersión, pero una mayor dependencia con la profundidad que el sensor secundario (Figura 9.1).

Figura 9.1. Diferencias de concentración de oxígeno de CTD y botellas en función de la presión

En la estación 11 a partir de los 175 m de profundidad el sensor primario sufre un desfasaje de ~ 1 ml/l hacia valores de concentración de oxígeno menores (Figura 9.2). Finalizada la estación se realizan reiterados enjuagues del sensor con una solución de tritón al 0,1% y luego con agua destilada, pero en las sucesivas estaciones el sensor primario no se recupera y comienza a medir en promedio valores de concentración más bajos que el sensor secundario (~0,6 ml/l).

Figura 9.2. Perfiles verticales de oxígeno CTD 11 hasta 400 dbar.

Por problemas de funcionamiento del titulador de oxígeno sólo se pudieron medir las muestras de las estaciones 1 a 10, las concentraciones de oxígeno de las muestras de las estaciones 1 a 3 deben ser recalculadas porque se ingresó en el programa la concentración del estándar en otras unidades. Por lo tanto, se realizó a bordo una calibración preliminar de ambos sensores utilizando las botellas de las estaciones 4 a 10. El valor medio de los residuos para los sensores primario y secundario es de $0,0002 \pm 0,039$ ml/l (88 datos) y de $-0,0003 \pm 0,039$ ml (90 datos), respectivamente (Figura 9.3).

Figura 9.3. Distribución de las diferencias de O₂ en función de la concentración de O₂, pre (puntos negros) y post-calibración (puntos rojos) calculados para ambos sensores

10. Correntómetros acústicos Doppler – Michele Baqués, Harold Fenco y Paola Dávila

10.1 Correntómetro acústico Doppler instalado en el casco del buque.

Descripción técnica

Se utilizó un correntómetro acústico Doppler (ADCP, del inglés *Acoustic Doppler Current Profiler*) instalado en el casco del buque para estimar perfiles de velocidad de corriente en la columna de agua en tiempo real. El ADCP es un Teledyne RD Instruments, modelo *Ocean Surveyor 38KHz*, el número de serie del sistema es 1509 y el de los transductores es 1086.

Los datos fueron adquiridos con el software VmDas (versión 1.49) de TRDI que corre bajo Windows; la adquisición fue continua durante los tránsitos entre estaciones. Asimismo, en aguas profundas se adquirieron datos en las estaciones 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 y 16 en donde no se realizó telemetría para que no hubiera interferencia acústica con otras fuentes de sonido. La unidad de cubierta del ADCP de casco recibió información a través del puerto de comunicación COM1 (BaudRate 9600, No Parity, 8 Data Bits, Stop Bits 1). El instrumento utilizó los datos de actitud, posición y velocidad del buque, fecha y hora adquiridos por el sistema Seapath modelo 330-5. Los datos de navegación (NMEA 1 Input) fueron adquiridos a través del puerto de comunicación COM2 (Baud Rate 9600, No Parity, 8 Data Bits, Stop Bits 1); los de cabeceo (NMEA 2 Input) a través del puerto de comunicación COM4 (Baud Rate 9600, No Parity, 8 Data Bits, Stop Bits 1) y los de rolo (NMEA3) por el puerto de comunicación COM6 (Baud Rate 9600, No Parity, 8 Data Bits, Stop Bits 1).

El ADCP de casco fue configurado para perfilar la columna de agua en modo NB (del inglés *Narrow Band*) o ancho de banda angosto. El equipo fue configurado para coleccionar un perfil o “ensamble” por segundo. El tiempo entre ensambles fue configurado en modo automático (enviar un ping lo más rápido posible). Siguiendo informes previos [1] se configuró la corrección por alineación (EA) en $0,13^\circ$. Los datos fueron adquiridos en 100 estratos de profundidad de 16 m de espesor cada uno en aguas poco profundas y de 24 m de espesor en aguas profundas; la distancia de blanqueo (en inglés *blank after transmit*) que es el tiempo de espera entre la emisión y recepción del sonido se configuró en 16 m. Se utilizó la función *bottom track* para que detecte el fondo en un rango de 2000 m; la temperatura del agua de mar fue medida por un sensor colocado en el ADCP a 6,8 m de profundidad y se utilizó una salinidad fija de 35 para calcular la velocidad del sonido en el mar. Con esta configuración el alcance máximo del equipo fue de 1000 m; la profundidad del primer estrato está centrada en 46,78 m en aguas profundas y en 39,84 m en aguas poco profundas.

Además de los datos crudos se registraron 2 promedios temporales de velocidad diferentes, uno corto “Short Time Average” (STA) en donde se promediaron los datos en una ventana temporal de 300 segundos, y otro largo “Long Term Average” (LTA) en el cual la ventana temporal utilizada para promediar los datos fue de 600 segundos. Los promedios temporales de velocidad (STA y LTA) incluyen correcciones por movimientos de buque proporcionados por los datos de navegación del GPS y de actitud del giróscopo, y están transformados a coordenadas terrestres. Se utilizó el paquete de rutinas CODAS (*Common Ocean Data Access System*) escrito en lenguaje de programación Python y desarrollado por la Universidad de Hawaii (EE.UU.) para procesar los datos adquiridos por el software de TRDI VmDas (<https://currents.soest.hawaii.edu/home/index.html>) (ver Figura 10.1).

Figura 10.1: Temperatura y velocidad de corriente en la superficie del mar derivadas de los datos recolectados durante la campaña con el software de TRDI VmDas y procesados con paquete de rutinas CODAS.

Performance general del ADCP de casco

Los días previos a la campaña y durante el trayecto de regreso al final de la misma (37° 25'S y 56° 17'O, 52 m de profundidad) se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo indicadas por el fabricante en el manual técnico (*Ocean Surveyor Technical Manual*, 2014). Para ello se utilizó el software de TRDI BBTalk. Cabe destacar que durante toda la navegación se prendieron solamente las ecosondas multihaz marca Kongsberg: en aguas poco profundas ($Z < 400$ m) se utilizó el modelo EM 2040 que opera a 300 kHz y en aguas profundas se utilizó el modelo EM 122 que opera a 12 kHz.

Se ejecutaron distintos comandos de diagnóstico: *pa* (verifica el funcionamiento de los módulos principales del equipo como las memorias RAM y ROM, el voltaje de emisión e intensidad de recepción, etc.), *pc2* (verificación de ingreso de datos al giróscopo y funcionamiento del termistor instalado en el transductor), *ps0* (despliega información específica del equipo como la frecuencia de operación, la configuración de los transductores, la orientación de los mismos, los sensores instalados en el equipo y el firmware), *pt3* (test de correlación en donde se verifican posibles fuentes de interferencia), *pt5* (test de verificación de la electrónica del transductor), *pt6* (test de verificación de ancho de banda en recepción). Las memorias RAM y ROM testeadas con el comando *pa* funcionan correctamente, pero se indica un fallo en el ancho de banda y recepción. Los test *pc2* y *ps0* fueron satisfactorios; en cambio, los test *pt3*, *pt5* y *pt6* fallaron. Los representantes del servicio técnico de TRDI consultados por e-mail indicaron que esto podría deberse a ruido eléctrico que se filtra en el cable que conecta la Unidad de Cubierta con los transductores ubicados en el casco del buque.

Por otro lado, se comparó la intensidad de eco recibida por los 4 haces de sonido durante la campaña. A modo de ejemplo se muestran las intensidades registradas en una sección realizada en aguas profundas (ver Figura 10.2).

Figura 10.2: Ubicación de las estaciones CTD y ensambles del VMADCP en una sección localizada en aguas profundas.

Se observó que el haz 4 mide una intensidad de eco constante (~ 110 counts) con el aumento de profundidad a partir del bin 25 centrado en 623 m. En la zona de baja intensidad, ubicada en este ejemplo para profundidades mayores a la del bin 25, se observan bandas verticales con intensidades de eco levemente mayores a las medidas en los ensambles vecinos. Esto se observa claramente en las distribuciones verticales de intensidad medida por los haces 1 a 3 (ver Figura 10.3 (a), (b) y (c)), pero no se distingue en el haz 4 porque la intensidad medida es constante (ver Figura 10.3 (d)). Esto podría estar indicando interferencia con alguna otra fuente de sonido.

Figura 10.3: Distribuciones verticales de intensidad de eco registradas por los 4 haces de sonido en la sección indicada en la Figura 10.2.

10.1.1 Recomendaciones generales

Se sugiere verificar el origen de los errores detectados en las pruebas de funcionamiento del ADCP de casco indicadas por el fabricante en el manual técnico. Se sugiere también eliminar las posibles fuentes de ruido eléctrico en la vecindad de la unidad de cubierta del ADCP de casco (cables, ups, computadoras, etc), o bien cambiar la unidad de cubierta a un lugar libre de interferencia de origen eléctrico.

Si bien a simple vista los perfiles adquiridos con el ADCP de casco y el LADCP tienen similitudes notables hay que tener en cuenta que el *software* de procesamiento del LADCP instalado en la roseta del CTD incluye en el procesamiento la información adquirida por el ADCP de casco. Se realizará en el futuro una comparación entre ambos perfiles procesados en forma independiente.

Las ventanas temporales seleccionadas para promediar los datos crudos de velocidad fueron demasiado largas como para incorporarlos al post-procesamiento de los datos del LADCP instalado en la roseta del CTD en las estaciones realizadas en aguas poco profundas. Se sugiere en estas estaciones configurar una ventana temporal menor, de 2 (STA) y 5 (LTA) minutos.

Resultados preliminares

Dos *eddies* ciclónicos fueron identificados en una sección realizada en aguas profundas (ver Figura 10.2). El primer *eddy* fue identificado entre 45 y 47,5°O, su centro se encuentra cerca de los 46,2°O (8/Dic/2022, 19:56:01 UTC); el segundo *eddy* fue identificado entre 48 y 50°O, su centro se encuentra cerca de los 49°O (10/Dic/2022; 9:51:01 UTC) (ver Figuras 10.4 (a) y (b)). Estos *eddies* ciclónicos inducen una surgencia que puede ser identificada por las inclinaciones de las isotermas e isohalinas en las distribuciones verticales de temperatura y salinidad asociadas (ver Figuras 10.4 (c) and (d)). Si bien las velocidades medidas en ambos *eddies* son intensas (> 40 cm/s) por encima de los 300 m de profundidad, se registraron velocidades mayores en el segundo *eddy* (hasta 74 cm/s) (Figura 10.4 (e)).

Al oeste de 50°S el flujo tiene una intensidad moderada (~30 cm/s) y con dirección suroeste por encima de los 500 m; debajo de esa profundidad, el flujo es débil (<30 cm/s) y principalmente con dirección noroeste (ver Figuras 10.4 (a), (b) y (e)). El diagrama TS de la estación 13 realizada en esa ubicación revela en la columna de agua censada por el ADCP casco la presencia de Agua de Plataforma de origen Subtropical (APST) y Agua de origen Tropical (AT) en los primeros 100 m, Agua Central del Atlántico Sur (ACAS) entre los 100 y ~650 m y Agua Intermedia Antártica (AIA) por debajo de esa profundidad (ver Figura 10.4 (f)), con una salinidad relativamente baja (34,22) y un contenido de oxígeno disuelto relativamente alto (~4,6 ml/l) en su núcleo.

Figura 10.4: Distribuciones verticales de las componentes (a) meridional y (b) zonal de la velocidad estimadas a partir de los datos promediados en una ventana temporal de 10 minutos en una sección realizada en aguas profundas. Valores positivos (negativos) en (a) indican flujos hacia el norte (sur), mientras que valores positivos (negativos) en (b) indican flujos hacia el océano profundo (la plataforma). Distribuciones verticales de: (c) temperatura, (d) salinidad y (e) magnitud del vector velocidad en la misma sección. (f) Diagrama TS con datos adquiridos en la estación 13, la escala de colores muestra el contenido de oxígeno disuelto. Las siglas identifican masas de agua: Agua de Plataforma de origen Subtropical (APST), Agua de origen tropical (AT), Agua Central del Atlántico Sur (ACAS), Agua Intermedia Antártica (AIA), Agua Circumpolar Profunda Superior (ACPS), Agua Profunda del Atlántico Norte (APAN), Agua Circumpolar Profunda Inferior (ACPI).

10.2 Correntómetros acústico Doppler del tipo LADCP instalados en la roseta del CTD y en la línea de fondeo *iAtlantic*.

Se utilizó un correntómetro acústico del tipo LADCP (del inglés *Lowered Acoustic Doppler Current Profiler*) durante las estaciones CTD para adquirir perfiles de velocidad horizontal en toda la columna de agua. El LADCP es un *Workhorse Sentinel* fabricado por TRDI y opera a 300 kHz (S/N 14132). Otro ADCP de características similares (S/N 21406) fue montado en una boya en la línea del fondeo *iAtlantic* (ver [Sección 12](#)).

10.2.1 Calibración de los LADCP

Se instaló un pack de baterías nuevo en cada equipo antes de la campaña (ver Figura 10.5 (a)). Cada pack de baterías de un LADCP está compuesto por 28 baterías alcalinas de tipo “D” que generan en total 94 a 95 Volts. Los packs de baterías nuevos tienen una firma magnética única que puede causar distorsiones en la performance del compás. Asimismo, la performance del compás se ve afectada por los materiales ferromagnéticos y los campos

magnéticos generados en las cercanías del LADCP por otros equipos electrónicos, cables de alimentación, etc. En consecuencia, después de instalar el LADCP en la roseta del CTD fue necesario verificar el compás interno del equipo. El test de calibración del compás arrojó un error de $10,8^\circ$, valor que excede el máximo recomendado por el fabricante (5°); se siguieron los pasos de calibración del compás de acuerdo al manual del fabricante (RD Instruments, 2001). Luego de la calibración el error fue de $3,0^\circ$ (ver Figura 10.5 (b)). El procedimiento de calibración *hard and soft iron calibration procedure* fue realizado también en el LADCP montado en la línea de fondeo (ver Figura 10.5 (c)) (ver [Sección 12](#)). En ambos casos los procedimientos fueron realizados en campos libres de campos magnéticos. El test de calibración del compás del LADCP montado en la línea de fondeo arrojó un error inicial de $12,1^\circ$. Luego de la calibración el error fue de $1,3^\circ$. Ambos procedimientos resultaron satisfactorios.

Figura 10.5: (a) *Pack* de baterías alcalinas instalado en cada uno de los LADCPs utilizados en la campaña. Procedimiento de calibración del compás del (b) LADCP instalado en la roseta del CTD y del (c) LADCP instalado en la línea de fondeo (d) LADCP instalado en la roseta del CTD teniendo la precaución de no interferir en el cerrado de las botellas Niskin y de que la cara en donde se encuentran los transductores no sobresalga por debajo de la jaula.

10.2.2 Configuración del LADCP instalado en la roseta del CTD y despliegue en estación.

El LADCP utilizado tiene una carcasa de aluminio que permite descenderlo hasta una profundidad máxima de 6000 m. Fue instalado en la roseta del CTD con sus transductores apuntando hacia abajo cuidando que la base del instrumento no interfiriera con el cierre de las botellas Niskin y que la cara en donde se encuentran los transductores no sobresalga por debajo de la jaula, siguiendo el procedimiento empleado en campañas de SAMOC previas. El equipo fue fijado a la roseta utilizando dos abrazaderas metálicas (ver Figura 10.5d).

Previo al inicio de cada estación se inicializó el equipo conectándolo a un puerto serie de una computadora portátil tipo notebook con un sistema operativo Windows 10 Home (Versión 22H2) mediante un convertidor de RS-232 a USB. Luego de cada estación se reconectó el instrumento a la notebook para descargar los datos utilizando el software de TRDI “BBTalk y se controló el consumo del *pack* de baterías. El LADCP fue programado para adquirir 1 perfil por segundo, con un *blank distance* de 0 m, una longitud del pulso de 8.23 m, un tamaño de celda de profundidad de 8 m y el número de estratos en 20. Con esta configuración la profundidad del primer estrato estaba centrada en 8.23 m y el alcance

máximo fue de 168.23 m. Los datos fueron recolectados en coordenadas relativas a los haces y transformadas a coordenadas geográficas en el post-procesamiento.

10.2.3 Post-procesamiento de los perfiles LADCP

El post-procesamiento de los datos adquiridos con el LADCP se realizó utilizando el software *IFM-GEOMAR/LDEO Processing system* v10.16.2 (Thurnherr, 2016). La Figura 10.7 muestra un ejemplo de perfil de velocidad adquirido en la estación 13 y procesado con este *software* de acceso libre. Usando un método lineal inverso, el software permite el uso de datos auxiliares de perfiles de CTD para realizar estimaciones precisas de velocidad del sonido; asimismo, utiliza datos de GPS para reconstruir la deriva de buque durante la estación y datos de *bottom-track* para optimizar las estimaciones de velocidad en la capa de fondo. Entre otras estimaciones, el *software* calcula las componentes zonal y meridional del vector de velocidad horizontal, el error en la magnitud de velocidad y la rotación, inclinación y trayectoria de la roseta durante la estación. Los datos auxiliares (perfil de temperatura y salinidad y datos de navegación) están incluidos en el archivo de datos CTD de cada estación oceanográfica. Para ello, es necesario procesar el archivo de CTD correspondiente a la estación oceanográfica y promediar los *scans* en *bins* de 1 Hz. El archivo debe contener también la latitud, la longitud y el tiempo en días julianos [2].

Figura 10.7: Resultado del post-procesamiento de los datos adquiridos con el LADCP montado en la roseta del CTD en la estación 13 (izquierda). Se muestra en rojo la velocidad zonal y en verde la meridional (*v*, cm/s). Las líneas continuas identifican los perfiles medios y las discontinuas los desvíos estándar. Asimismo, se muestran las componentes zonal (negro) y meridional (azul) del perfil de velocidad adquirido con el ADCP de casco. Superior derecha: metadatos del perfil. Inferior, derecha deriva del buque correspondiente a la estación oceanográfica.

Performance general del LADCP montado en la roseta CTD

Previo a la campaña se reemplazaron los o-rings en el cerramiento estanco del pack de baterías y en la cara en donde se encuentran los transductores. Se colocó grasa siliconada a los o-rings y a la superficie de contacto. Se limpiaron los conectores de los cables con alcohol isopropílico. Luego de cada estación se controló el consumo del *pack* de baterías. El voltaje al inicio de la campaña fue de 94 Volts y al final de la última estación fue de 78.8 Volts. El *pack* de baterías de repuesto no fue utilizado.

Uno de los cables de conexión utilizado para bajar los datos recolectados por el equipo a la computadora dejó de funcionar al inicio de la estación 20. El mismo había sido limpiado y engrasado en la estación 15. A partir de la estación 20 se utilizó el segundo conector disponible en el mismo cable. Al finalizar la campaña se controlaron los o-rings del LADCP

montado en la roseta del CTD, se colocó grasa siliconada en los mismos y en la superficie de contacto y se limpiaron los conectores de los cables con alcohol isopropílico.

11. Ecosondas invertidas - *Pedro Pena y Fabio Colman*

Utilizamos con éxito el transductor de 12 KHz montado en el casco del barco para operaciones IES durante la campaña. Primero necesitábamos identificar cuál era la sonda Kongsberg EA640 conectada al transductor del buque. El EA640 está ubicado en la parte superior de un estante en el "Cuarto de Sondas" y el cable del transductor se extiende desde la parte posterior de la sonda hasta una caja de conexiones gris con un interruptor.

El cableado no está claramente marcado, por lo que se tuvo que investigar para determinar que los cables azul y negro que forman parte del cable que sale de la caja de conexiones, son los cables que van al transductor.

El cable fue retirado de la caja gris y se conectó a la caja HMTI utilizando un trozo de cable que se encontró en "El Cuarto de Sondas". El interruptor desconectado se usó como conector para conectar el cable a la caja HMTI, y en esta configuración el interruptor no se usa para cambiar nada, es simplemente un conector conveniente.

Luego, el cable que sale del interruptor se conectó a la caja HMTI.

Todas las operaciones acústicas del IES se realizaron desde "El Cuarto de Sondas" que dispone de una mesa pequeña, un banco y tomas de corriente. Las operaciones se realizaron utilizando una unidad de cubierta UTS-9400E-L6 con el número de serie 77928 en conjunto con un interfaz de transductor de casco (HMTI) con el número de serie 49668

Tabla 11.1 Detalle de las tareas realizadas en cada sitio

Sitio	Telemetría	Recuperación	Fondeo
D	280	-	-
CC	290	290	-
C	222	222	427
BB	-	408	290
B	-	221	426
AA	413	-	-
A	-	187	281
0A	-	291	408

Sitio: D

Operación: Telemetría

Instrumento: URI CPIES 280

Fecha: 22/12/07 18:14 GMT

CTD: 2

Profundidad: 4757m

Lat: 34 29,958 S

Longitud: 44 30,392 W

Este sitio fue el primer sitio IES y también fue el primer instrumento con el que probamos las comunicaciones utilizando el transductor montado en el casco. Llegamos al sitio y apagamos todas las fuentes de sonido, incluido el ADCP montado en el casco que muestrea a 38 kHz. A pesar de ser una frecuencia que no debe interferir con la telemetría, está físicamente lo suficientemente cerca del transductor montado en el casco como para que la unidad de cubierta pueda captar algo de ruido.

El barco se colocó aproximadamente a 1 milla náutica del sitio y después de que el CTD comenzó, se inició una sesión de telemetría. Inicialmente, la unidad de cubierta se configuró con un umbral de 500, pero descubrimos que algunas de las señales no se captaban y se cambió a un umbral de 10. La telemetría fue relativamente limpia, pero no se capturaron el MSB inicial y el segundo MSB, sin embargo, los otros tres se grabaron. Como aún quedaba tiempo, se inició una segunda sesión de telemetría.

Sitio: CC

Operación: Telemetría

Instrumento: URI CPIES 290

Fecha: 22/12/08 14:15 GMT

CTD: 5

Profundidad: 4730

Lat: 34 29,998 S

Lon: 46 5,447 W

Se inició una sesión de telemetría durante el CTD para tener unos datos en caso de no poder recuperar el IES. Dado que esto se hizo durante un CTD, no se perdió tiempo.

Sitio: CC

Operación: Recuperación

Instrumento: URI CPIES 290
Fecha: 22/12/08 14:15 GMT
CTD: 5
Profundidad: 4730m
Lat: 34 29,998 S
Lon: 46 5,447 W

El comando de liberación se envió a las 17:36 GMT y usando el software TRAX9000 pudimos confirmar visualmente que se liberó del fondo a las 17:54 GMT. El CPIES llegó a la superficie a las 19:08 GMT y estaba a bordo a las 19:25 GMT.

Este CPIES no tenía correntómetro.

Sitio: C

Operación: Telemetría
Instrumento: URI PIES 222
Fecha: 22/12/09 11:51 GMT
CDT: 8
Profundidad: 4540m
Lat: 34 30,121 S
Lon: 47 29,765 W

Se inició una sesión de telemetría durante el CTD para tener unos datos en caso de no poder recuperar el IES. Dado que esto se hizo durante un CTD, no se perdió tiempo.

Sitio: C

Operación: Recuperación
Instrumento: URI PIES 222
Fecha: 22/12/09 11:51 GMT
CDT: 8
Profundidad: 4540m
Lat: 34 30,121 S
Lon: 47 29,765 W

Para ahorrar algo de tiempo, decidimos fondear 427 y comenzar el lanzamiento de CTD antes de intentar recuperar 222. El comando de liberación se envió a las 13:41 GMT y usando el software TRAX9000 pudimos confirmar visualmente que se soltó desde abajo a las 14:02 GMT. El PIES alcanzó la superficie a las 15:03 GMT y estuvo a bordo a las 15:15 GMT.

Sitio: C

Operación: Fondeo
Instrumento: URI PIES 427
Fecha: 22/12/09 11:26 GMT
CDT: 8
Profundidad: 4558m
Lat: 34 30,166 S
Lon: 4 29,695 W

Para ahorrar algo de tiempo, decidimos fondear 427 y comenzar el CTD antes de intentar recuperar 222.

Sitio: BB

Operación: Recuperación

Instrumento: URI CPIES 408

Fecha: 22/12/09

CDT: 10

Profundidad: 4200

Lat: 34 29,946 S

Lon: 48 30,055 W

Escuchamos el muestreo antes de iniciar la recuperación y notamos que muestreó 3,5 minutos tarde.

290 se fondeó antes de recuperar 408 para ahorrar algo de tiempo, por lo que el reloj se retrasó -15 minutos en caso de que no pudiéramos recuperar 408. El comando de liberación se envió a las 04:31 GMT y usando el software TRAX9000 pudimos confirmar visualmente que se liberó del fondo a las 04:46 GMT. El PIES alcanzó la superficie a las 05:38 GMT y estuvo a bordo a las 05:53 GMT.

Figura 11.1: PIES C (427) lista para ser desplegado

Sitio: BB

Operación: Fondeo

Instrumento: URI CPIES 290

Fecha: 22/12/10

CDT: 10

Profundidad: 4200

Lat: 34 29,983 S

Longitud: 48 29,943 W

290 se fondeó antes de recuperar 408 para ahorrar algo de tiempo, por lo que el reloj se retrasó -15 minutos en caso de que no pudiéramos recuperar 408. Este CPIES está en una configuración PIES y se le agregó una bandera.

Sitio: B

Operación: Telemetría/Recuperación

Instrumento: URI PIES 221

Fecha: 22/12/11

CDT: 12

Profundidad: 3510m

Lat: 34 30,002 S

Longitud: 49 29,99 W

Hicimos varios intentos de comunicarnos con el 221 pero nunca recibimos confirmación de que el instrumento aún funcionaba y aunque estaba mudo, decidimos intentar una recuperación estimando cuándo estaría en la superficie. El comando de liberación se envió a las 06:30. El PIES llegó a la superficie a las 07:30 GMT y estaba a bordo a las 08:01 GMT. La luz intermitente y el transmisor de radio funcionaron, por lo que pudimos encontrar 221 con bastante rapidez. Después de la recuperación vimos que había entrado agua en la esfera.

Después de abrir 221, algo que parecía humo salió de la esfera, así que nos alejamos y esperamos a que se despejara antes de intentar hacerle algo más. La placa principal y el sensor de presión están dañados sin posibilidad de reparación, pero creo que aún podemos usar la esfera como repuesto.

Sitio: B

Operación: fondeo

Instrumento: URI CPIES 426

Fecha: 22/12/11

CTD: 12

Profundidad: 3510

Lat: 34 30,002 S

Lon: 49 30,816 W

El primer intento de fondear el PIES falló porque tan pronto que comenzó a hundirse, el disparador falló y soltó el peso muerto. Afortunadamente, alguien lo vio flotando en la superficie y pudimos recuperarlo y fondearlo nuevamente.

Sitio: AA

Operación: Telemetría

Instrumento: URI CPIES 289 con placa #413 de AOML

Fecha: 22/12/11 15:51 GMT

CTD: 14

Profundidad: 2902m

Lat: 34 30,5575 S

Longitud: 50 30,345 W

La unidad de cubierta funcionaba usando sus baterías porque su fuente de alimentación dejó de funcionar. Dado que otros instrumentos tenían problemas relacionados con la electricidad en el barco, sospecho que hubo picos de tensión en la nave que causaron daños. Con todo eso, la telemetría fue bastante fluida.

Sitio: A

Operación: Recuperación

Instrumento: URI PIES 187

Fecha: 22/12/12

CTD: 16-2

Profundidad: 1360m

Lat: 34 29,772 S

Lon: 51 29,940 W

El comando de liberación se envió a las 00:54 GMT, el PIES llegó a la superficie a las 01:37 GMT y estaba a bordo a las 02:02 GMT.

Sitio: A

Operación: Fondeo

Instrumento: URI CPIES 281

Fecha: 22/12/12

CTD: 16-2

Profundidad: 1359m

Lat: 34 29,903 S

Longitud: 51 30,003 W

Después de lanzar el PIES, confirmamos que había llegado al fondo y que tomó muestras, pero desafortunadamente no pudimos iniciar una sesión de telemetría porque nos estábamos moviendo debido a una tormenta.

Sitio: 0A

Operación: Recuperación

Instrumento: URI 6.2 CPIES SN 291

Fecha: 22/12/12

CTD: 17

Profundidad: 950m

Lat: 34 24,264 S

Lon: 51 35,403 W

El comando de liberación se envió a las 17:32 GMT, el PIES llegó a la superficie a las 14:49 GMT y estaba a bordo a las 15:04 GMT.

Se encontró que el CPIES tenía solo 11 días de datos porque las baterías estaban agotadas.

Actualmente el CPIES tiene la versión de firmware “25 Abr 2018 13:34:05” y versión 6 del ACS chip. Para solucionar este problema, se recomienda actualizar el chip ACS a la versión 8 y el firmware del CPIES a la última versión.

Sitio: 0A

Operación: fondeo

Instrumentos: URI CPIES SN 408

Fecha: 22/12/12

CTD: 17

Profundidad: 950m

Lat: 34 24,272 S

Lon: 51 35,5903 W

La profundidad real en el sitio del CPIES es de 950 m, por lo que el CPIES se configuró para que coincidiera con la profundidad actual.

12. Fondeos de corrientes, temperatura, conductividad y O₂ – Christian Begler, Wiebke Martens, Fabio Colman y Axel Toledo

12.1 Instrument tests and calibrations

The moorings are equipped with ADCPs, SBE-37 Microcat CTD’s, Oxygen Optodes, and Nortek Aquadopp Current Meter instruments.

Prior to deployment the Microcat and Aquadopp instruments and Oxygen logger were attached to the CTD-Rosette frame for calibration of Conductivity, Temperature, Pressure, and Oxygen sensors.

Unfortunately, we could not retrieve the calibration data from the SBE37-SM-ODO Microcat S/N 22587. All records were corrupt. This issue could not be reproduced, all lab tests showed successful self-recording of the instruments

Figure 12.1: Instrument pre-deployment set-up at the Geology Lab.

A careful post-deployment calibration has to be performed for this instrument, as for all other instruments after recovery of the moorings. Also, all acoustic releases were in-situ tested attached to the CTD-Rosette frame. A compass calibration was performed for the RDI-ADCP instruments while being on land. No compass calibration was done for the Aquadopp instruments.

12.2 Mooring deployment procedures

The moorings were deployed over the stern using the portable capstan, the Austral's A-Frame, and the center tugger winch at the top of the A-Frame. The top syntactic foam floatation sphere was lifted with the tugger winch and a quick-release hook into the water and the ship starts to move at about 1.5 knots through the water toward the anchor deployment position.

A snatch block was hooked to the tugger winch to lift the mooring wire above the deck. This allowed us to clamp the Aquadopp and Microcat Instruments to the mooring wire and to guide them safely into the water. Heavier equipment (syntactic foam floatation spheres, acoustic releases) were lifted into the water with the tugger winch and a quick-release hook. The anchors were launched to the water using the ship's deep sea winch with the cable running over the large block at the A-frame top.

12.3 KPO_1231 *Triatlas* mooring deployment

On Dec. 10 the Austral was at the *Triatlas* mooring position. With data from a bathymetric survey with the EM122 multibeam echosounder the target position was determined at the 3500m isobath. After a drift test, the start position for the deployment operation was set to be about 4.5 nm North-West of the target, to allow to head against winds from South-East and a northward current with a speed of about 1.5 knots through the water.

3 hours after the top float of the mooring was launched, the whole mooring except the anchor was in the water and towed towards the drop position. The anchor with a weight of 1700kg was moved aft underneath the A-frame, connected to the mooring, and secured. After another 30min of towing the anchor was launched, when the ship passed the target position by 1/8 of the mooring length (i.e. about 430 m). The overall deployment operation took a little less than 4 hours. Table 11.1 shows an overview of the deployed instrumentation.

Deployment Vessel and Date: Austral, SAMOC-XX, 10-Dec-2022 23:15

Position and Water depth: 34° 29.48 S, 49° 31.19 W, 3500 m, Mag.Var: -16.6

Table 12.1: *Triatlas* mooring instrument summary

Nom. Depth	Instr. Type	s/n	Measurements / Remarks
50	XEOS XMA-11k		Argos Beacon ID 15172
50	SBE37-IM MicroCat/P	2262	T, C, P 3500 dbar
100	SBE37-SM MicroCat	910	T, C
200	SBE37-SM MicroCat	921	T, C
300	SBE37-IM MicroCat/P	2262	T, C, P 3500 dbar, large offset in C
300	SBE37-IM MicroCat	3420	T, C, for additional C-measurement at 300m
500	XEOS Sable		Iridium Beacon IMEI 300034013904330
500	RDI LR-ADCP	17590	U, V, W, T, P, 75kHz
500	SBE37-IM MicroCat/P	2271	T, C, P 3500 dbar
750	SBE37-SM MicroCat	929	T, C
900	Aquadopp-DW IM	P26209-01	U, V, W, T, P
1000	SBE37-IM MicroCat/P	2488	T, C, P 3500 dbar
1250	SBE37-SM MicroCat	934	T, C
1500	Aquadopp-DW IM	P26209-10	U, V, W, T, P
1500	SBE37-SM MicroCat	939	T, C
1750	SBE37-SM MicroCat	941	T, C
2000	SBE37-IM MicroCat/P	3757	T, C, P 3500 dbar
2100	Aquadopp-DW IM	P26209-12	U, V, W, T, P
2300	SBE37-SM MicroCat	942	T, C
2650	SBE37-SM MicroCat	946	T, C
2700	Aquadopp-DW	P26209-15	U, V, W, T, P
3000	SBE37-SM MicroCat	1269	T, C
3300	Aquadopp-DW	P26209-35	U, V, W, T, P
3460	SBE37-IM MicroCat	4031	T, C
3090	iXblue Release AR661	839	Mode B, Enable: 4AD5, Release: 4AD6
3090	iXblue Release RT661	174	Mode A, Enable: 9337, Release: 9339

Figure 12.1: *Triatlas* Mooring Schematics

Figure 12.2: *Triatlas* mooring preparation of upper buoy (left and center) and anchor deployment (right).

12.4 KPO_1232 *iAtlantic* mooring deployment

The *iAtlantic* mooring was deployed on Dec. 12. After a bathymetric survey and a drift test, the operations started 1.3 nm West of the mooring target. The whole deployment took a little more than 1 hour. Table 11.2 lists the deployed instrumentation.

Deployment Vessel and Date: Austral, SAMOC-XX, 12-Dec-2022, 22:25 UTC

Position and Water depth: 34° 21.33 S, 51° 37.49 W, 750 m, Mag.Var: -15.3

Table 12.2: *iAtlantic* mooring instrument summary

Nom. Depth	Instr. Type	s/n	Measurements / Remarks
200	XEOS Apollo	259	Iridium Beacon IMEI 300434064040390
200	RDI WH-ADCP	21406	U, V, W, T, P, 300kHz
200	SBE37-IM MicroCat/P	3432	T, C, P 350 dbar
250	SBE37-SM ODO MicroCat	22587	T, C, P 1000 dbar, O2
250	Aquadopp	10835	U, V, W, T, P, 3000m
450	SBE37-IM MicroCat	3781	T, C
720	Aquadopp	10836	U, V, W, T, P, 3000m
720	SBE37-IM MicroCat	3782	T, C
720	Aanderaa Optode	2809	O2, T, Geomar Logger #100
735	ORE/EdgeTech Release 8242-XS	58218	Enable: 455462, Release: 442714
735	ORE/EdgeTech Release 8242-XS	58313	Enable: 437533, Release: 435177

Figure 12.3: *iAtlantic* mooring preparation of upper buoy (left and center) and anchor deployment (right).

Figure 12.4: *iAtlantic* Mooring schematics

13. Variables biogeoquímicas – Lisandro A. Arbilla

13.1 Objetivo general

Describir el perfil de la columna de agua en las transectas conocidas como SAMOC y Albardão considerando variables biogeoquímicas.

Con el fin de: 1) evaluar el sistema de los carbonatos (pH y Alcalinidad Total), 2) determinar los nutrientes inorgánicos (nitratos, nitritos, silicatos, sulfatos, fosfatos y amonio), 3) estudiar la estructura de la red trófica microbiana y analizar su rol en el direccionamiento del carbono inorgánico asimilado por el fitoplancton, 4) analizar las propiedades ópticas de la materia orgánica disuelta y particulada en aguas internacionales, 5) cuantificar la clorofila-a superficial in situ para validación con imágenes satelitales y estudiar su comportamiento en la estructura vertical, 5) cuantificar las especies del fitoplancton y 6) evaluar el origen y la degradabilidad del carbono orgánico disuelto (D14C) para determinar el origen y edad relativa de las masas de agua en aguas internacionales. Se utilizó instrumentación de distintos institutos científicos y se realizaron protocolos internacionales detallados a continuación.

13.2 Instrumental utilizado:

- CTD *Seabird SBE 9* acoplado a una roseta con 24 botellas Niskin, de 10 L cada una.
- Campana extractora disponible en el gabinete de sismica del buque, para la manipulación de reactivos tóxicos y volátiles potencialmente peligrosos (i.e. cloruro de mercurio, glutaraldehído y formaldehído).
- Durante la campaña se almacenaron las muestras que no requerían ser filtradas en el momento en la cámara fría. Por otro lado, aquellas ya filtradas, fijadas y procesadas en sus correspondientes recipientes fueron conservadas en un freezer de -20°C y en un termo de nitrógeno líquido, según correspondiera. También se utilizó la heladera del gabinete húmedo, junto a la campana, para almacenar reactivos que requieren frío.
- Sistemas de filtrado y elementos asociados, provistos por el grupo de trabajo del IADO – CONICET necesarios para el procesamiento de las muestras de agua: una bomba de vacío acoplada con mangueras teflonadas y robinetes a kitsatos y trenes de filtrado de al menos tres bocas con portafiltros y embudos Millipore; filtros GF/F de fibra de vidrio, de nitrocelulosa y de policarbonato, probetas, pisetas, dos micropipetas, termo de nitrógeno de 40 L cargado con nitrógeno líquido, y reactivos como glutaraldehído de grado 2, cloruro de mercurio, formaldehído, lugol acético, ácido nítrico y alcohol etílico, entre otros. Además, el SHN proveyó un baño termostático y el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Alta Patagonia (CIEP) de un pHmetro Metrohm.

13.3 Protocolos realizados a bordo:

Muestreo del sistema de carbonatos (pH y Alcalinidad Total)

- Se tomaron muestras para las mediciones de pH y Alcalinidad Total (AT) en la columna de agua. Las mediciones de pH se realizaron a bordo con un pHmetro marca Metrohm, modelo 780 pH Meter y electrodo Aquatrode.
- La recolección de agua de mar de la botella Niskin se realizó inmediatamente después de abrir la botella (posterior al muestreo para O₂), para minimizar el intercambio de CO₂ con el espacio de aire en la botella y así evitar alteraciones de los parámetros de carbono.
- Las muestras de carbono se recogieron antes de los 5 minutos de haber sido abierta.
- Se tomaron las muestras para AT en botellas de polietileno de alta densidad previamente acondicionadas y fueron fijadas con una solución sobresaturada de mercurio y se almacenó en un lugar fresco y oscuro a bordo (cámara de testigos).

Muestras destinadas a determinación de Nutrientes disueltos y clorofila-a

- Se recolectó 1 L de agua de cada profundidad (entre 2 y 4 profundidades).
- Se filtró 1 L con filtros GF/F de fibra de vidrio 0,7 µm para clorofila-a.
- Los filtros utilizados se almacenaron a -20°C para la cuantificación de clorofila-a.
- Se almacenaron 100 mL del agua filtrada para nutrientes disueltos a -20°C.

Estudio de la estructura de la red trófica microbiana

- Para la determinación de abundancia de virus, bacterias heterótrofas (BH) y pico/nanoplancton (P/N) se utilizó el protocolo descrito en Brussaard (2004) y Gasol y del Giorgio (2000).
- Submuestras fijadas con glutaraldehído (c.f. 0,3%) se mantuvieron a bordo en nitrógeno líquido hasta su refrigeración a -80°C para su posterior análisis por citometría de flujo empleando un citómetro FACScalibur.

Muestras para análisis cuantitativos del fitoplancton

- 500 mL de agua de cada botella Niskin (superficial, máximo de clorofila-a y fondo) fue dividido en alícuotas de 100 y 250 mL que fueron fijadas con lugol cf. 1% y formol cf. 2%, respectivamente. El fin de ambas es para la cuantificación de las especies de fitoplancton.

Propiedades ópticas de la materia orgánica particulada (MOP) y disuelta (MOD)

- Se tomaron muestras de materia orgánica disuelta cromosférica (CDOM) y fluorescente (FDOM) en aguas internacionales.
- En dichas muestras se realizó el filtrado de 1 L de agua con filtros GF/F de 0,7 μm de tamaño de poro en cada profundidad y se conservaron alícuotas de 10 mL para FDOM, 100 mL para CDOM y 250 mL para D14C que fueron almacenadas a bordo a -20°C en tubos de ensayo de vidrio y botellas de polietileno de alta densidad.

13.4 Inconvenientes y soluciones durante la campaña

El laboratorio de sismica como lugar de operación para la fijación de muestras fue el adecuado ya que el mismo se encuentra ubicado frente a la cubierta principal donde se realizan las maniobras de CTD/roseta, permitiendo una fácil movilidad para la recolección de agua y para el análisis de perfiles del CTD para la elección de las profundidades de cerrado de botellas Niskin. Además, cuenta con una campana extractora y una heladera, necesaria para el uso y almacenamiento de ciertos reactivos y muestras. Sin embargo, el Laboratorio de Química Húmedo, en el cual se realizaron todos los análisis, no cuenta con ventilación y ambiente termorregulado lo cual produjo inconvenientes y/o demoras a la hora de medir el pH. Por la misma razón las determinaciones de O₂ se debieron trasladar al laboratorio de gravimetría.

En relación con las maniobras, durante la estación de prueba se presentó un inconveniente con la configuración de la roseta y el cierre de las botellas Niskin. Se decidió cerrar botellas a 5 m de profundidad donde para las variables biogeoquímica solo se tomaron muestras de la botella Niskin N° 5 para pH por duplicado con el fin de corroborar la precisión y calibración del instrumento.

Una observación en relación con el equipo de agua ultrapura (Mili Q), es que al encender el mismo, la pantalla mostraba un cartel de advertencia relacionado a la renovación del cartucho del equipo. Finalmente se pudo utilizar el agua Mili Q, aunque este inconveniente continuó durante la campaña y sugerimos el control y mantenimiento de dicho equipo.

Figura 13.1: Muestreo

Tabla 13.1: Muestras adquiridas.

Variables	Cantidad	Detalle
pH	84	Duplicado en estación de prueba
Alcalinidad Total	82	
Nutrientes	82	
Virus, BH y P/N	246	82 para cada variable
Clorofila-a	82	
FDOM	44	
CDOM	44	
D14C	44	
Fitoplancton	132	66 fijadas con formol y 66 con lugol

14. Referencias

- Brussaard, C. P. D. (2004). Viral Control of Phytoplankton Populations-a Review1. The Journal of Eukaryotic Microbiology, 51(2), 125–138. doi:10.1111/j.1550-7408.2004.tb00537.x
- Carpenter, J.H., 1965, The accuracy of the Winkler method for dissolved oxygen. *Limnol. Oceanog.*, 10, 135-140
- Gasol, J. M. and del Giorgio, P.A. (2000). Using Flow Cytometry for Counting Natural Planktonic Bacteria and Understanding the Structure of Planktonic Bacterial Communities. *Scientia Marina*, 64, 197-224.
- Langdon, C., 2010, Determination of dissolved oxygen seawater by Winkler titration using the amperometric technique, The GOSHIP Repeat Hydrographic Manual, A Collection of Expert Reports and Guidelines, *IOCCP Report Nbr. 14*, ICPO Publication Series 134, v1.
- RD Instruments, 2001, WorkHorse Sentinel ADCP User's Guide, P/N 957-6163-00, 20-22.
- Thurnherr, A. M., 2016, How to Process LADCP Data with the LDEO Software (Versions IX.7 – IX.12).

15. Agradecimientos

Los científicos embarcados agradecen al Comandante, la Plana Mayor y la Tripulación del Austral por la asistencia recibida durante la navegación, sin la cual no habría sido posible alcanzar los objetivos planteados. También deseamos destacar las comodidades de alojamiento, la amabilidad y disposición de la tripulación del buque y el ambiente de concordia y camaradería que facilitaron la vida a bordo.

Esta campaña fue financiada por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, el Servicio de Hidrografía Naval, el INIDEP, la NOAA, y los proyectos de la Unión Europea *iAtlantic* y *Triatlas*.

Participantes campaña oceanográfica Austral 2020-03/SAMXX

Científicos y Técnicos

Nombre	Apellido	Institución	País	Tareas
Lisandro	Arbilla	SHN/IADO/CONICET	AR	pH
Michele	Baques	DIIV/SHN	AR	LADCP
Fernando	Becker	SHN/CONICET/UBA	AR	Salinidad
Christian	Begler	GEOMAR/	DE	Fondeos
Giuliana	Berden	SHN/CONICET/UBA	AR	CTD/Termosal
Marcela	Charo	SHN	AR	Procesamiento/Calibración
Fabio	Colman	SHN	AR	Corrientes/PIES
Paola	Dávila	SHN	AR	LADCP
Harold	Fenco	INIDEP	AR	CTD/Termos/ADCP
David	Giannini	SHN	AR	O ₂
Raúl	Guerrero	UNMDP	AR	Responsable CTD
Wiebke	Martens	GEOMAR	DE	Fondeos
Pedro	Peña	NOAA	EEUU	NOAA/PIES
Alberto	Piola	SHN/CONICET	AR	Jefe Científico
Leila	Ron	SHN	AR	O ₂ /ADN/Microplásticos
Daniel	Santos	USP/Brasil	BR	CTD/Termosal
Axel	Toledo	SHN/UBA	AR	CTD/Termosal
M. Milagro	Urricariet	SHN/CONICET/UBA	AR	CTD/Termosal

Observador Oficial, República Federativa de Brasil: TF Jeane Patricio Rodrigues

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

GEOMAR: GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Alemania

IADO: Instituto Argentino de Oceanografía, Bahía Blanca, Argentina

INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, Argentina

IOUSP: Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration, Miami, EEUU

SHN: Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, Argentina

UBA: Universidad de Buenos Aires, Argentina

UNMdP: Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

Comandante: CF Juan Manuel Squillacci

Segundo Comandante: CF Luis E. Melián

Jefe de Operaciones: CC Paolo Dominici

Oceanografía

Nombre	Apellido	Grado	Cargo
Facundo	Roa	TN	Jefe de Gabinete
Atilio	Pistán	TN	En comisión Puerto Deseado
Marcelo	Azcurra	SPSH	Encargado Oceanografía
Angel	Rodríguez	SISH	Encargado Oceanografía
Carlos	Santucho	CISH	Maniobras cubierta
Braian	Tapia	CISH	Maniobras cubierta
Adrián	Couget	CISH	Maniobras cubierta
Eliana	Arce	CSSH	Maniobras cubierta

Anexo 1: Sugerencias/Recomendaciones Generales

AI.1 Guinches y maniobras

Después de realizar las estaciones más profundas (más de 3500 m) se observó la presencia de una sustancia grasa color grisáceo en la pasteca del guinche de CTD. Al finalizar las estaciones la misma caía sobre el sistema mecánico de la roseta. Como no se habían realizado estaciones profundas con anterioridad puede ser que el cable todavía conservara esta grasa original colocada por el fabricante para protegerlo. La sustancia podría afectar el buen funcionamiento de la roseta. Por ejemplo, en las estaciones 7 y 9 la botella 6 no cerró, posiblemente por esta causa dado que la cuidadosa limpieza después de cada estación resolvió el problema. Además, es necesario prestar especial atención para que durante el lavado de la unidad sumergible con agua dulce al finalizar cada estación esta sustancia no entre en contacto con los sensores del CTD, lo que podría provocar un daño significativo.

AI.2 Laboratorios

- La falta de aire acondicionado y ventilación en los laboratorios puede afectar los procesos de muestreo y análisis.
- En el laboratorio de sismica algunos cajones no tienen sus frentes. La puerta que da al pasillo no tiene una traba que permita mantenerla abierta.
- El monitor repetidor de la ecosonda es muy difícil de leer posiblemente por un problema de la señal que llega desde el puente.
- Los datos NMEA se perdían, provocando que el programa SEASAVE que adquiere los datos del termosalinógrafo deje de funcionar, perdiéndose registros. Para solucionar el problema fue necesario desconectar, reconectar y reconfigurar la unidad de interfase del termosalinógrafo y el Seaterm.
- Es necesario reparar las sillas de los laboratorios que tienen el sistema de regulación de altura dañado.

AI.3 Habitabilidad

- Es indispensable reparar el sistema de aire acondicionado/calefacción, sobre todo en los camarotes ubicados en la cubierta principal, que no tienen otro sistema de ventilación.
- Es necesario revisar la junta de goma de los ojos de buey en algunos camarotes, no son totalmente estancos.
- En ocasiones la cantidad de chalecos salvavidas destinados para las maniobras científicas era insuficiente debido a la superposición de maniobras (recuperación o fondeo de PIES y estación CTD).
- El sistema de vacío de inodoros a veces seguía funcionando sin parar.
- Varias puertas necesitan reparación para que cierren correctamente y evitar que se golpeen durante la navegación.

AI.4 Internet

- Es necesario implementar un sistema de internet adecuado para las actividades llevadas a cabo a bordo. No sólo por motivos de navegación y comunicación personal, sino que la obtención de imágenes satelitales en tiempo real permiten un mejor análisis de la situación sinóptica durante la campaña.

Ver también recomendaciones específicas sobre el termosal (sección 4.2), correntómetro ADCP de casco (Sección 10.1.1) y laboratorios y maniobras (Sección 13.4).

Anexo 2: Comparación entre sensores primarios y secundarios - Raúl A. Guerrero

4.1 Temperatura y Conductividad (Salinidad)

El CTD SBE9 fue equipado con sensores redundantes de conductividad (salinidad), temperatura, y oxígeno (ver Tabla 2). Con el objeto de evaluar el comportamiento de los pares homónimos se analizan en este informe las diferencias en sus valores al cierre de botellas. Los datos del CTD son extraídos por las rutinas de procesamiento de datos de SBE generando un archivo de botellas. Durante SAM 20 se realizaron un total de 414 cierres de botellas con el SBE9 (NS 09P1353).

Las Figuras A2.1 y A2.2 presentan las diferencias entre valores de temperatura de los sensores primario y secundario del CTD (Delta T00-T11) versus número de orden (N_obs.) y versus profundidad (CTD_Pr) respectivamente.

Figura A2.1: Diferencias de temperatura de los sensores primario y secundario del CTD (Delta T00-T11) versus número de orden (N_Obs.).

Las diferencias en temperatura muestran un valor constante durante todo el período de muestreo con un promedio en los diez milésimos de °C (tabla A2.1: DeltaT/media) y con un desvío estándar en la centésima (Tabla A2.1: DeltaT/desvío). La mayor dispersión en las diferencias se observa en la capa superior de océano (primeros 150 m), aunque la capa intermedia (400 a 1000 m) muestra también una dispersión significativa. Dispersión menos marcada se observa en aguas profundas (1500 a 4000 m). Los niveles de aguas de fondo (debajo de 4000m) no muestran dispersión. La estadística de la Tabla A2.1 indica diferencias entre los sensores de temperatura no significativas en función de las especificaciones técnicas del CTD SBE9. Según se observa en las medias y el rango considerado para este análisis (media \pm 2 desvíos estándar del DeltaT (Tabla A2.1), ninguno de los sensores de temperatura muestran un error significativo.

DeltaT00-T11 Versus CTD_Pr

Figura A2.2: Diferencias de temperatura de los sensores primario y secundario del CTD (Delta T00-T11) versus presión del CTD (CTD_Pr, dbar).

Las Figuras A2.3 y A2.4 presentan las diferencias en la salinidad calculadas de los sensores primarios y secundarios del CTD (Delta S00-S11) versus profundidad (CTD_Pr) y versus número de orden (N_obs.) respectivamente.

Figura A2.3: Diferencias entre valores de salinidad calculada de los sensores primario y sensor secundario del CTD (Delta S00-S11) versus presión del CTD (CTD_Pr, dbar).

Por debajo de los 800 dbar las diferencias en salinidad versus profundidad se mantienen constantes, indicando estabilidad de los sistemas *TC duct* primario y secundario del SBE9 (Tabla A2.1: DeltaS > 800 dbar).

Sin embargo, los primeros 800 dbar muestran un corrimiento en el circuito *TC duct* primario respecto del secundario con un offset de 0,002 en superficie que disminuye asintóticamente hasta los 800 dbar y se estabiliza a mayores profundidades. Esta asimetría producida por el circuito primario en la capa superior de océano se observa como un efecto “diente de sierra” en la Figura A2.4, correspondiendo a la capa superior de cada perfil CTD.

Figura A2.4: Diferencias entre valores de salinidad calculada de los sensores primario y sensor secundario del CTD (Delta S00-S11) versus número de orden (N_Obs.).

La causa que produce este corrimiento requiere un análisis más detallado. A los efectos de este informe y teniendo en cuenta que este *offset* se produce en los datos que colecta el sistema primario en los primeros metros de cada perfil, se recomienda en una primera instancia calibrar y reportar los datos de T y C del sistema secundario.

Tabla A.2.1 Estadística de las diferencias de temperatura y salinidad calculadas provenientes de los sensores Primario (T00; S00) y Secundario (T11; S11)

Offset	DeltaT	DeltaS	DeltaS > 800 dbar
# Total	414	414	414
media	0,0006	-0,0010	-0,0019
Desvío Est.	0,0030	0,0018	0,0005
media-2desv	-0,0053	-0,0045	-0,0030
media+2desv	0,0066	0,0025	-0,0008
# Usados	389	406	256

Anexo 3: Performance General CTD/Roseta - M. Milagro Urricariet, Giuliana Berden, Daniel Santos y Axel Toledo

A.3.1 Maniobra

Las operaciones con el sistema CTD/Roseta se realizaron de la siguiente manera. La adquisición de datos comenzó, en general, cuando el CTD estaba en el aire para facilitar el post-procesamiento de los datos luego de cada estación y registrar el *offset* del sensor de presión en cubierta. Una vez en el agua, la roseta se llevó a 10 m de profundidad para el encendido de la bomba, el purgado del circuito TC y la estabilización de los sensores, en particular los de oxígeno. Luego, el sistema se llevó a pelo de agua para inmediatamente comenzar el perfil de descenso con una velocidad de 0,5 m/s hasta aproximadamente los primeros 100 m de profundidad. Luego, la velocidad de descenso aumentó a 1 m/s hasta llegar a 70-100 m del fondo donde se redujo la velocidad a 0.5 m/s para lograr una aproximación segura al fondo. El altímetro montado en el CTD comenzó a ver el fondo, en general, alrededor de los 30-40 metros del mismo. El descenso del CTD se detuvo sistemáticamente a los 10 m del fondo en las estaciones profundas y a 5 metros en las estaciones de plataforma. En el ascenso del perfil se dispararon botellas Niskin a profundidades seleccionadas durante el descenso. En todas las estaciones se cerraron botellas en el fondo y superficie. Se tomaron muestras de agua, preferentemente en regiones estables de la columna de agua, para medir analíticamente salinidad y oxígeno abordo en regiones estables de la columna de agua y para comparar los mismos con los colectados por los sensores del CTD. Además, se cerraron botellas en profundidades correspondientes a máximos, mínimos y zonas de transición de las variables medidas, y en el máximo de fluorescencia en cada perfil.

Con la roseta en cubierta, luego de cada estación, se limpiaron los sensores con una solución de Tritón al 0,1% empleando jeringas insertas en el *TC-duct* de cada conjunto de sensores y se realizaron 3 enjuagues con agua destilada. Las jeringas permanecieron conectadas entre estaciones al circuito de agua de los sensores del CTD para mantenerlos humectados. Además, se cubrieron los sensores de O₂ del CTD con una toalla para evitar su exposición al sol. Luego de la toma de muestras de agua todo el sistema CTD/Roseta fue enjuagado con abundante agua dulce.

A.3.2 Generalidades

En reiteradas ocasiones se encontró grasa del cable del guinche sobre la roseta, sobre las tapas de botellas y sobre el CTD. Para prevenir la caída de grasa sobre la roseta se colocó una bolsa plástica en el sistema de disparadores de botellas. En múltiples estaciones el contactor de fondo sonó antes de llegar al fondo donde el viento era relativamente intenso. Esto podría deberse a las corrientes que activaban la señal de contactor.

En las estaciones en donde se realizaron en simultáneo telemetría y perfiles CTD la sonda del buque estuvo en modo pasivo por lo que los datos de profundidad se obtuvieron previo y posterior a la adquisición de los datos PIES.

A.3.3 Estaciones

En tránsito a al PIES D en el extremo oriental de la sección, el día 6 de diciembre se realizó una estación de prueba (estación 1). En esta estación se instalaron varios sensores de los fondeos para su calibración con los datos del CTD. Durante el ascenso se realizaron paradas de 5 min en cinco niveles (3500, 3100, 2500, 1600, 750 y 70 m) para estabilización de los sensores. Durante la misma se dispararon todas las botellas, sin embargo, no se registró la confirmación de los cierres de botella en el *software*. Al llegar la roseta a pelo de agua, se notó que las botellas estaban abiertas y se detectó que el *software* estaba configurado para la roseta GO1015 en lugar de SBE32. Consecuentemente, se reinició el archivo con la

configuración correcta y se dispararon 12 botellas en la superficie con el fin de corroborar la nueva configuración del archivo y el correcto funcionamiento de la roseta.

Las estaciones 2-16 pertenecen a la sección zonal SAMOC de aguas profundas. El 7 de diciembre se llegó al PIES D (estación 2), donde se realizó telemetría de PIES y se procedió a hacer el perfil CTD sin inconvenientes en la maniobra. Una vez la roseta en cubierta, se observó que la tanza de la botella 18 quedó dentro de la botella 19.

El 8 de diciembre se realizó la estación más profunda de la campaña (estación 3, 4787 m). Al recibir la roseta en cubierta, se observaron botellas (nro. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 y 23) que, si bien las válvulas de muestreo tenían la primera traba y los discos girados, no estaban con la segunda traba bien colocada. Sin embargo, no había evidencia de que las botellas perdiesen agua.

En la siguiente estación (4), se detuvo la adquisición de datos a los 10 m de profundidad en el perfil de descenso. Por este motivo, se llevó la roseta nuevamente a pelo de agua, se reinició el software iniciando un nuevo perfil sin datos del CTD en el aire. Se cerró una botella a 2403 m para obtener subestándares de salinidad. Se observó un goteo en las botellas 16 y 22. Al finalizar esta estación, se procedió al mantenimiento de las botellas 11, 14, 15 y 16 que presentaban dificultad en el cierre de la segunda traba.

En el punto CC se recuperó el PIES y se procedió a hacer la estación CTD (5). Previo al inicio de esta estación se observa varias botellas Niskin desniveladas y con sus abrazaderas de sujeción flojas. Una vez terminada la estación, se sacaron todas las botellas Niskin de la roseta, se nivelaron y ajustaron las abrazaderas y tornillos de sujeción. Durante la estación se observó un *spike* en el sensor primario de salinidad a 1500 m de profundidad.

En la madrugada del 9 de diciembre, se realizó la estación 7. Al recibir la roseta en cubierta, se observó que la botella 6 no cerró debido a la presencia de grasa en el disparador. Es importante notar que el software indicó un correcto disparo de la botella. Se limpió la grasa y se cambió la canilla de la botella 10 por su dificultad en el cierre. A mediodía se llegó al punto C, donde se recuperó y fondeó un PIES y se realizó la estación 8 CTD sin novedades.

En la estación 9 se adosaron a la roseta los disparadores *EdgeTech* para probar su correcto funcionamiento, que posteriormente se utilizaron para el fondeo *Triatlas*. Durante la estación CTD, el contactor de fondo sonó reiteradas veces lo que podría deberse a una deriva del buque relativamente intensa. Se observó que la botella 6 no cerró, sin embargo, el disparo sí fue efectuado según el software. Esto podría deberse a la presencia de grasa en el sistema de disparos. Por este motivo, previo a la estación 10, se lavó la roseta con agua tibia jabonosa (agua con jabón blanco) haciendo énfasis en el sistema de disparadores.

La estación 10 se ocupó en la posición del PIES BB donde se realizó telemetría y se puso la sonda en modo pasivo. A 818 m de profundidad en el descenso del CTD, se detuvo la maniobra para resolver una pérdida de aceite del guinche. Luego, se reanudó el perfil sin otros inconvenientes.

En el día 10 de diciembre, se realizó la estación 11 en la cual se registró un bias en el sensor primario de oxígeno, con una diferencia entre sensores de alrededor de -1.2 ml/l. Con el fin de corregir estos errores se enjuagaron los sensores primarios reiteradas veces con una solución de Tritón al 0.1%. Sin embargo, es sensor primario no volvió a registrar valores similares a los del secundario como se observarían antes de la estación 11. Luego, el buque se dirigió hacia la posición del PIES B donde se realizó el correspondiente fondeo y telemetría de la ecosonda. Una vez finalizado, se procedió con la maniobra de fondeo del arreglo de instrumentos *Triatlas*.

Las estaciones 12 y 13 se desarrollaron sin novedades. La estación 14 se realizó el 11 de diciembre a las 15:48. GMT en simultáneo a la telemetría del CPIES AA. En el perfil CTD se registró un *spike* en salinidad a 1300 m de profundidad. En la siguiente estación (15) no funcionó el contactor de fondo durante todo el registro y se detuvo la maniobra para realizar la prueba de los disparadores acústicos que luego se utilizaron en el fondeo I-Atlantic.

En el día 12 de diciembre a las 10:00 GMT se realizaron las estaciones 16.1, 16.2 y 17. En la primera, el perfil llegó únicamente a 300 m, ya que tuvo como objetivo la calibración del sensor MCP (*MicroCAT* con sensor de presión) adosado a la roseta. Para ello, se detuvo el CTD en varias profundidades durante 5 minutos en donde el perfil de salinidad era relativamente estable. Una vez en cubierta, se observó que la botella 24 tenía grasa en la tapa superior.

La estación 16.2 se realizó el perfil completo en la misma posición nominal que la 16.1. A 1100 m de profundidad durante el descenso, se detuvo la maniobra para ajustar unos tornillos del guinche. Luego, se reanudó el perfil sin inconvenientes. Dentro de la botella 24 se observó restos de material orgánico de color naranja.

En la estación 17 se acoplaron a la roseta sensores *MicroCATs*, *O₂ Logger* y *Optode*. Para la calibración pre-fondeo de los mismos. La operación requirió parar durante el ascenso durante 5 minutos en 5 profundidades (935, 700, 401, 77 y 13 m) para permitir la estabilización de los sensores.

En el día 13 de diciembre se llevaron a cabo las estaciones en plataforma, a excepción de la número 25 que fue cancelada por las bajas profundidades de la zona, el calado del buque y las advertencias del Derrotero de Brasil al respecto. En estas estaciones se acortó a 5 m de longitud la distancia del contactor de fondo y los perfiles se realizaron hasta esta distancia del fondo. A partir de la estación 19 no se tomaron muestras de agua para la medición de oxígeno (ver [Sección 8](#)).

En varias estaciones se instaló en la jaula de la roseta un perfilador de velocidad de sonido perteneciente al buque.

Tabla A.3.1: Cantidad de muestras de agua tomadas en cada estación CTD para realizar mediciones de salinidad, oxígeno disuelto, pH, alcalinidad total, clorofila-a, fitoplancton, nutrientes, virus y ADN ambiental.

Est	Fecha y hora	Sal	O ₂	pH /Alk	Cl-a	Fito	Nutr	Virus	ADN	Total	Obs
1	6/12/22 17:10hs	12	2	1	0	0	0	0	0	15	SeaSave configurado para roseta GO1015-
2	7/12/22 21:30hs	46 + 1 bidón 9 lts	24	4	4	3	4	4	12	101	El bidón se utilizó para realizar sub-estándares de salinidad. Las muestras de ADN se desecharon porque no alcanzó el volumen para muestras de superficie.
3	8/12/22 03:19hs	24	24	4	4	3	4	4	12	101	Picos mal cerrados. Las muestras de ADN se tomaron por triplicado en 4 profundidades.
4	8/12/22 10:31hs	24	24	4	4	3	4	4	0	89	Picos goteando

5	8/12/22 17:30hs	12	24	4	4	3	4	4	0	89	-
6	9/12/22 01:08hs	12	24	4	3	3	3	4	0	87	-
7	9/12/22 07:45hs	12	22	4	4	3	4	4	0	87	Botella 6 no cerró
8	9/12/22 11:58hs	12	16	4	4	3	4	4	0	81	-
9	9/12/22 21:39hs	12	15	4	4	3	4	4	0	80	Botella 6 no cerró / 18 cerrada con tanza adentro
10	10/12/22 05:02hs	12	15	4	4	3	4	4	12	92	Las muestras de ADN se tomaron por triplicado en 4 profundidades.
11	10/12/22 12:44hs	12	17	4	4	3	4	4	0	82	-
12	11/12/22 02:00hs	12	24	4	4	3	4	4	0	89	-
13	11/12/22 13:10hs	12	21	4	4	3	4	4	0	86	-
14	11/12/22 17:55hs	12	20	4	4	3	4	4	0	85	Duplas 4-5 y 14-15 duplicadas
15	11/12/22 22:34hs	18	20	4	4	3	4	4	0	85	1 y 2 duplicadas
16.1	12/12/22 10:53hs	5	0	0	0	0	0	0	0	5	-
16.2	12/12/22 12:15hs	13	13	4	4	3	4	4	0	45	-
17	12/12/22 17:27hs	12	15	4	4	3	4	4	0	46	1 y 2 duplicadas. 3,6,10,14,16 fueron cerradas luego de 5 min de detención de la roseta
18	13/12/22 01:07hs	6	3	3	3	3	3	3	0	24	-
19	13/12/22 03:17hs	4	0	3	3	3	3	3	0	19	-
20	13/12/22 05:30hs	5	0	3	3	3	3	3	0	20	-
21	13/12/22 07:29hs	3	0	2	2	1	2	2	0	12	-
22	13/12/22 09:20hs	4	0	3	3	3	3	3	0	19	-
23	13/12/22 11:08hs	3	0	2	2	2	2	2	0	13	-
24	13/12/22 12:35hs	2	0	2	2	2	2	2	0	12	-

Anexo 4: Imágenes Satelitales y pronóstico oceanográfico - Giuliana Berden

A4.1 Análisis previo a campaña

En días previos a la zarpada se descargaron las últimas imágenes disponibles (25/11 al 2/12 de 2022) del sitio de *Ocean Color de NASA* de clorofila-a satelital teniendo en cuenta la cobertura nubosa en la región de estudio de SAMOC (Figura A4.1). Se utilizaron datos de clorofila-a satelital de MODIS-Aqua con nivel del procesamiento L3, resolución espacial de 4 km, promedio temporal de 8 días. Los archivos tienen formato *.nc (netcdf). Para acceder a los datos de estos archivos se utilizó Python de acceso libre para uso bajo Linux o Windows.

Figura A4.1. Imagen de clorofila satelital de MODIS-Aqua (4km, promedio 8 días) del 25/11 al 2/12 de 2022.

A4.2 Pronóstico durante la campaña

Se automatizó un modelo operativo de pronóstico del estado del mar basado en los datos *Global Ocean Physics Analysis and Forecast* GLORYS12v1-forecast a 10 días brindado por Copernicus Marine de acceso libre. Este producto es diario, tiene una resolución espacial de 1/12° y 50 niveles verticales. El modelo operativo cuenta de tres instancias: descarga de datos, análisis y envío de imágenes.

A4.2.1. Descarga de datos

Todos los días a las 10:15 hs UTC se descargan los datos de pronóstico a 10 días en el dominio de 59-44°W 31-39°S en toda la columna de agua de la página de Copernicus Marine utilizando el software Python y la librería Motuclient. Las variables utilizadas son temperatura, salinidad, velocidades meridionales y zonales y anomalía del nivel del mar.

A4.2.2. Análisis y generación de imágenes

Luego de la descarga se procede al análisis de los datos y la generación de imágenes utilizando el software Python. Se generan los mapas diarios de temperatura, salinidad y anomalía del nivel del mar para el día de la fecha y los 9 días siguientes de pronóstico (Figura A4.2).

Figura A4.2. Mapas diarios de (A) Anomalia del nivel del mar, (B) salinidad y (C) temperatura del 01 de diciembre de 2022 basado en GLORYS12-forecast.

Además, se realizan los cortes verticales de la transecta de temperatura, salinidad y velocidad a través de las transectas para el día de la fecha y los 9 días posteriores. La derrota fue separada en transecta Océano-Abierto (estaciones 2-18, Figura A.4.3) y Albardão (estaciones 16-24, Figura A.4.4). Es importante aclarar que hay estaciones repetidas en ambas transectas y que en la transecta Océano-Abierto la velocidad a través de la transecta de las estaciones cercanas al talud cuentan con una proyección diferente.

Figura A4.3. Cortes verticales de la transecta Océano-Abierto de (A) velocidad a través de la transecta, (B) Salinidad y (C) Temperatura del 01 de diciembre del 2022 basado en GLORYS-forecast. Note que las imágenes de salinidad de cortes verticales presentan otra escala y barra de colores para mejor visualización.

A4.2.3. Envío de imágenes

Finalmente, se baja la resolución de las figuras para disminuir su peso y se envían automáticamente por mail las 30 imágenes de pronóstico (10 mapas, 10 cortes verticales Océano-Abierto y 10 cortes verticales de Albardão) a las 10:35 UTC. Esta etapa del modelo operativo se realiza a través del software Python y la librería smtplib.

Debido al límite de datos que posee el sistema de internet del buque se procedió a reducir el envío del email a 3 imágenes (1 mapa, 1 corte vertical de Océano-Abierto y 1 corte vertical de Albardão del día siguiente). El 6 de diciembre fue el último día que el pronóstico fue recibido en el buque debido a la rotura del servicio de internet del barco.

Figura A4.4. Cortes verticales de la transecta Albardão de (A) velocidad a través de la transecta, (B) Salinidad y (C) Temperatura del 01 de diciembre del 2022 basado en GLORYS-forecast. Note que las imágenes de salinidad de cortes verticales presentan otra escala y barra de colores para mejor visualización.